

Revista Inovação Social

ISSN: 2674-8185

Edição Especial: Administração Pública

DOI: 10.5281/zenodo.14094355

COMITÊ CIENTÍFICO

Editores Executivos e Responsáveis pela Revista

Dr. Nélio Fernando dos Reis

Pós-doutorado, Doutorado e Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista e Administrador - USF

Dr. Alequexandre G. de Andrade

Doutorado em Administração de Empresas pela UCP, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional - UNITAU e Contador – FECAP

Editores Assistentes

BRASIL

São Paulo

Dr. Eduardo de Paula e Silva Chaves

Diretor Geral na Brand Finance no Brasil. Foi Fundador e Consultor Sênior da Guarded Brands Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

Acre

Ma. Danielle Jacob Serra do Nascimento Rezende

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

Minas Gerais

Dr. Antônio Marcondes de Araújo

Prof da Pós em Libras pela Uníntese e Fadenor - Professor das Universidade Dom Hélder Câmara, ENGE e Santa Casa. Consultor e palestrante sobre Inclusão das Redes de ensino Pitágoras e Profº Tutor Letras Libras UFSC turma 2012

Dra. Maria das Graças Oliveira

Instituto Federal Minas Gerais, Instituto Federal de Minas - Campus Ribeirão das Neves.

Me. Márcio Rosa Portes

Instituto Federal Minas Gerais, Instituto Federal de Minas - Campus Ribeirão das Neves.

Mato Grosso

Ma. Maria Helena Vieira Kelles

Universidade do Estado do Mato Grosso – UNEMAT

Dra. Rúbia Araújo Coelho

Faculdades Integradas Desembargador Sávio Brandão – FAUSB

INTERNACIONAL

Colômbia

Dr. Alain Castro Alfaro

Corporación Universitaria Rafael Nuñez Conferencistas em Liderança,
Coaching e Docente Investigador

Estados Unidos

Ma. Elaine Ferreira dos Santos

Pesquisadora de Escolas Bilingues e Ativista do Bilinguismo no Brasil

Paraguay

Dr. Emiliano Estigarribia Canese

Executivo na Cooperativa Universitária de Crédito no Paraguai Decano de
la Facultad de Ciencias Empresariales - Universidad Politécnica y Artística
del Paraguay

Dra. Marta Isabel Canese Estigarribia

Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción - UNA

México

Dr. Julio Cesar Garcia

Gerente de SST na Empresa Techint Engenharia e Construção

Comitê Editorial

Dr. Elias Cabral

Governo do Estado de Santa Catarina
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6382752565971419>

Dra. Dionara Freire de Almeida

Prefeitura Municipal de Itajaí - Santa Catarina
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5752623607167719>

Me. Elvio Porto Pereira (Brasil - Maranhão)

Revista
Inovação Social
Porque ciência faz bem!

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9340194257965248>

Me. Fabio Roberto Izepe (Brasil - São Paulo)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3566330293592848>

Me. Marcos Simão Guimarães (Brasil - Espírito Santo)

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

SUMÁRIO

Prefácio.....	6
Governança Digital E A Transparência Em Licitações E Contratos: Um Estudo De Caso Na Cidade De São Paulo	7
Ampliação Da Comunicação Da Defesa Civil Com Moradores Da Capital De São Paulo.....	54
Dualismo Escolar No Modelo Tecnista Desenvolvido No Instituto Fedral De São Paulo – Campus Pirituba	69
O Papel Das Redes Sociais Na Mobilização Para Emissão De Títulos Eleitorais Na Faixa Etária De 16 A 18 Anos Nas Eleições De 2022	83
A Relevância Da Cultura Organizacional Na Prevenção Da Corrupção E No Cultivo De Lideranças Éticas Nas Operações Logísticas.....	97

PREFÁCIO

É com grande entusiasmo que apresentamos a Edição Especial da Revista Inovação Social, Volume 6, referente ao período de janeiro a junho de 2024. Neste volume, reunimos uma seleção diversificada de artigos e pesquisas que exploram temas relevantes e atuais no campo da administração pública, refletindo o compromisso e a paixão dos pesquisadores em impulsionar o desenvolvimento e a transformação da sociedade.

Os artigos apresentados nesta edição abordam uma variedade de tópicos, desde a análise da influência da comunicação na opinião pública até a reflexão sobre os princípios da administração pública e a importância da educação na consciência humana. Cada contribuição representa um mergulho profundo em questões essenciais que moldam nosso mundo contemporâneo, oferecendo insights valiosos e perspectivas inovadoras.

Ao longo destas páginas, os autores compartilham suas pesquisas, reflexões e propostas, contribuindo para a ampliação do conhecimento e o estímulo ao debate acadêmico. Acreditamos que as ideias e descobertas apresentadas nesta edição especial servirão como fonte de inspiração para novas práticas e iniciativas que visam promover uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável.

Esperamos que esta Edição Especial da Revista Inovação Social seja não apenas uma fonte de informação e conhecimento, mas também um convite à reflexão e à ação. Que as ideias aqui compartilhadas inspirem novas formas de pensar e agir em prol do bem-estar coletivo e do progresso social.

Desejamos a todos uma leitura enriquecedora e instigante.

Alequexandre Galvez / Nélio Fernando dos Reis

GOVERNANÇA DIGITAL E A TRANSPARÊNCIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS: UM ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE SÃO PAULO

DIGITAL GOVERNANCE AND TRANSPARENCY IN BIDS AND CONTRACTS: A CASE STUDY IN THE CITY OF SÃO PAULO

Jhennifer Pereira de Lima; Marina Dos Santos De Almeida; Wilian Ramalho Feitosa
Instituto Federal de Educação e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Pirituba

Resumo:

Esta pesquisa tem como tema a Governança Digital e Transparência em licitações e contratos com foco na cidade de São Paulo. Ademais, a governança digital é o uso da tecnologia da informação e comunicação-TICs pelo governo para fornecer informações e serviços governamentais para a população, proporcionando uma oportunidade de aproximar o cidadão do governo, desde que promova canais virtuais de conexão visando a transparência e a prestação de contas. O objetivo é verificar como o nível de governança digital pode melhorar a transparência e o combate à corrupção. A metodologia utilizada foi a análise documental, ao analisar uma compra de aquisição de máscara cirúrgica, com filtro, com elástico e descartável (processo 6018.2020/0012838-8) realizadas durante a pandemia de COVID- 19 em 2020, sob o regime de dispensa de licitação realizadas na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Com o resultado da pesquisa foi possível identificar características dessas contratações e os aspectos desta licitação, considerando a dispensa durante esse período emergencial.

Palavras-chave: Cidadão. Governança Digital. Transparência.

Abstract:

This research has as theme the Digital Governance and Transparency in bids and contracts with focus on the city of São Paulo. Moreover, digital governance is the use of information and communication technology-TICs by the government to provide government information and services to the population, providing an opportunity to bring the citizen closer to the government, if it promotes virtual connection channels aiming at transparency and accountability. The objective is to verify how the level of digital governance can improve transparency and the fight against corruption. The methodology used was documentary analysis, when analyzing a purchase of surgical mask, with filter, with elastic and disposable (process 6018.2020/0012838-8) made during the pandemic of COVID-19 in 2020, under the regime of dispensation of bidding carried out at the Municipal Health Secretariat of São Paulo. With the result of the research, it was possible to identify characteristics of these contracts and the aspects of this bidding, considering the dispensation during this emergency period.

Keywords: Citizen. Digital Governance. Transparency.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem como tema central a análise da transparência nas licitações e contratos na cidade de São Paulo, no âmbito da governança digital. A delimitação do tema surgiu na observação das informações de corrupção nos meios de comunicação, que se manifesta no mundo nos setores público e privado. Ademais, no Brasil, esse termo ganhou destaque nos últimos anos em razão dos escândalos políticos, que são divulgados cotidianamente pelas redes de telecomunicação internacional e nacional. Dessa forma, como maneira de minimizar essa desordem e fortalecer a democracia, surge a transparência pública: a divulgação ampla e irrestrita de todos os atos administrativos de um governo, incluindo suas compras. A manifestação das ações do governo aos brasileiros visa publicar os gastos dos órgãos e entidades, como também informar orçamentos, processos licitatórios, contratos e convênios.

Licitação é o procedimento administrativo feito pela administração pública no qual seleciona as melhores vantagens para contrato do seu interesse (MEIRELLES 2005, p.269 apud FILHO, 2010). Dessa forma, os procedimentos de licitação devem ser realizados em sequência lógica a partir de duas fases distintas: externa e interna. A primeira associa-se com a publicação do edital ou envio da carta convite, se necessário. Na segunda, efetua-se levantamento de preços com intuito de presumir os custos e definir a modalidade que será usada, justamente com estas modalidades, são utilizados critérios que auxiliam na avaliação da escolha, como o menor preço, melhor técnica e preço e maior lance ou oferta. Portanto, o artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, assegura que todos devem ter acesso a relatórios dos setores públicos, de interesse particular ou coletivo. Por se tratar de gestão pública, a disponibilização da transparência é vista como um direito dos indivíduos.

O artigo 37 da constituição dispõe que qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Destaca-se, portanto o princípio da publicidade, o qual consta no primeiro parágrafo do artigo 37 da Constituição Federal de 1988:

A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

O princípio da publicidade constitui que sejam obrigatórios a publicação e o fornecimento integral de todos os atos praticados pela administração pública. Logo, a administração pública tem o dever de dar publicidade, divulgar o conteúdo e a devida dimensão do ato administrativo, com o fito de possibilitar o controle dos atos administrativos. Ademais, os atos administrativos devem ser caracterizados pela transparência, com o objetivo de que seja garantido aos cidadãos o direito à obtenção de informações e certidões. Nesse viés, certifica-se que publicar é tornar público, estabelecendo com que a publicidade cumpra o papel primordial de informar o público de maneira clara, objetiva e compreensível.

Portanto, o objetivo do princípio da publicidade visa a transparência das atividades públicas, no qual os cidadãos possam ter conhecimento do que os administradores públicos estão fazendo. A finalidade do princípio da publicidade é a ênfase da gestão pública como elemento para a legitimidade, viabilizando a adesão, fiscalização, controle, democratização, aproximação entre o Estado e o cidadão, eficiência. O ampliamiento da transparência com o intuito de romper com o sigilo dos atos administrativos, tornando a gestão pública onde toda a coletividade participa dos atos da administração pública. A publicidade dos atos administrativos ocorre através da publicação ou pela comunicação de acordo com a natureza do ato e as finalidades que a publicidade pretende sobre ele, atualmente ocorre também por intermédio da internet e o meio digital, como por exemplo, o governo eletrônico e o e-SIC (Sistema eletrônico do serviço de informações ao cidadão).

Especialmente em relação à transformação digital do setor público, foi criada a plataforma cidadania digital pelo decreto nº 8.936 (Brasil, 2016b) com o objetivo de ofertar serviços públicos digitais; a política de governança digital pelo decreto nº 8.638 (Brasil, 2016c), que busca propagar o uso da tecnologia da informação na prestação de serviços públicos e estimular a participação e monitoramento desses serviços.

Nesse viés, a efetivação de uma governança digital no Brasil continua sendo um desafio, sobretudo devido à burocracia, obstáculos ainda existentes na abertura dos dados governamentais e a falta de inteligibilidade da informação. Portanto, esse artigo pretende explorar a governança digital com enfoque na transparência em licitações e contratos na cidade de São Paulo. No entanto, com a recente pandemia de coronavírus, comprovou-se a necessidade urgente de virtualizar os eventos nacionais. Ademais, evidencia-se que seu impacto será sentido por muitos anos, e pode-se dizer que impulsionará novas tendências e profundas mudanças institucionais na administração e gestão pública, acelerando seu processo de digitalização.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Nessa seção, serão apresentados os conceitos e os aspectos referentes às múltiplas formas de governança digital e de governo eletrônico encontradas nas organizações públicas para promover a melhor utilização dos seus recursos tecnológicos, assim como a demanda e as obrigações pela maior transparência. Posteriormente, apresenta-se como as organizações públicas utilizam dessas tecnologias para conceder aos cidadãos serviços eletrônicos e induzir a sociedade nas decisões e participações governamentais, dentro dessa tecnologia, destaca-se o conceito de e-procurement que é uma ferramenta de suporte à atividade de compras pela internet, e em virtude de obter maior transparência nos atos públicos, também será apresentado a lei de acesso à informação. Ademais, será analisada uma contratação no regime de dispensa de licitação realizada pela Secretaria Municipal da Saúde com o objeto da aquisição de máscara cirúrgica no ano de 2020.

2.1 GOVERNANÇA DIGITAL

É uma área emergente que visa a uma aproximação entre diversos campos do conhecimento relevantes e envolvidos com o uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs), incluindo princípios, plataformas, metodologias, processos e

tecnologias digitais para a reflexão sobre a realização de atividades relacionadas a Governo, em todas suas esferas de forma a configurar o que tem se convencionado chamar de Governo eletrônico, e-government ou E-Gov (PIMENTA, MARCELO SOAREAS; CANABARRO, DIEGO RAFAEL CANABARRO, 2014).

No Brasil, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC), é responsável por definir as políticas públicas relacionadas ao uso da tecnologia na administração pública federal. Ademais, a política de governança digital tem como finalidade gerar benefícios para a sociedade com o uso da informação e dos recursos de tecnologia na prestação de serviços públicos, destaca-se, portanto: estimular a participação da sociedade na formulação e no monitoramento das políticas públicas, e assegurar a obtenção de informação pela sociedade.

Além disso, os municípios devem estabelecer o uso da tecnologia nas decisões políticas, logo, os políticos necessitam impulsionar a comunicação entre as secretarias, autarquias e órgãos. Ademais, esse processo de coordenação é fundamental para sustentar uma abordagem sistêmica de pensamento voltada para o desenvolvimento do governo digital, capaz de fazer com que as instituições públicas se comuniquem entre si de forma eficiente, compartilhem dados e informações, e prossiga em direção à interoperabilidade-capacidade de diversos sistemas e organizações trabalhem em conjunto de modo a garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais interagem para trocar informações de maneira eficaz e eficiente (ALMEIDA, 2013).

A governança digital no âmbito das organizações públicas federais brasileiras, é definida como a utilização pelo setor público de recursos de tecnologia da informação e comunicação-TICs com o objetivo de melhorar a disponibilização de informação e a prestação de serviços públicos, incentivar a participação da sociedade no processo de tomada de decisão e aprimorar os níveis de responsabilidade, transparência e efetividade do governo. (BRASIL, 2016b).

Para Chen (2017), a governança digital é o uso das TICs para promover valor público através de iniciativas lideradas pelo governo, bem como possibilitar a colaboração externa entre as principais parte interessadas no setor público, o seu foco principal é a criação de valor público via colaboração usando as tecnologias disponíveis. Ademais, Bannister e Connoly (2012) descrevem que a governança digital compreende o uso das TICs para suportar serviços públicos, administração governamental, processos democráticos e os relacionamentos entre cidadãos, sociedade civil, setor privado e estado. Segundo (Kalsi; Kiran, 2015) a governança digital é a maneira dos governos utilizarem as TICs para fornecer às pessoas informações convenientes e serviços governamentais, melhorar a qualidade desses serviços e proporcionar maiores possibilidades de participação cidadã. Envolve um novo estilo de liderança e uma nova maneira de tomar decisões sobre políticas e investimentos públicos.

Nesse viés, em continuação a definição de governança digital, Zamora, Barahona e Palaco (2016) definem que a governança digital está relacionada ao uso das TICs pelo governo para promover melhorias na prestação de serviços, transparência e prestação de contas da gestão pública com o objetivo de garantir a qualidade de vida dos seus cidadãos. Com o fito de coligir as definições encontradas na literatura, o Quadro 1 compila os principais conceitos de governança digital.

Quadro 1-Principais definições de governança digital

Autor	Definição de Governança Digital
Chen (2017)	Uso das TICs para a criação de valor público via colaboração da sociedade.

Bannister e Connolly (2012)	Uso das TICs para apoiar os serviços públicos, administração governamental, processos democráticos e relações entre os cidadãos, a sociedade civil, o setor privado e o estado.
Kalsi e Kiran (2015)	Uso das TICs para fornecer informações convenientes, serviços governamentais e proporcionar participação cidadã.
Zamora, Barahona e Palaco (2016)	Uso das TICs pelo governo para promover melhorias na prestação de serviços, transparência e prestação de contas da gestão pública com o objetivo de garantir a qualidade de vida dos seus cidadãos.

Fonte: Adaptado de Fábio Pinheiro dos Santos (2018)

2.2 GOVERNO ELETRÔNICO

Segundo Medeiros e Guimarães (2005), com o surgimento da internet e as inovações proposta as novas organizações proporcionaram a mudança de seus sistemas para interface da web, devidos aos usos de sistemas já obsoletos dentro das organizações, e assim nascendo a criação de sistema com base na internet, como foi o governo eletrônico. Entre outros aspectos que levariam as organizações e inclusive o Estado de usar a internet, seria dois motivos importantes como:

a necessidade de as administrações aumentarem sua arrecadação e melhorarem seus processos internos e as pressões da sociedade para que o governo otimizasse seus gastos e atuasse, cada vez mais, com transparência, qualidade e de modo universal na oferta de serviços aos cidadãos e às organizações em geral (MEDEIROS; GUIMARÃES, 2005 p.2).

Tendo em vistas as possibilidades de otimização de processos de gestão governamental, ou até mesmo criando novos processos, visando buscar soluções com base nas tecnologias de informação e comunicação (TIC), podendo definir governo eletrônico segundo Intosai (2003, p.3 apud MEDEIROS GUIMARÃES, 2005, p.2) como “oferta e troca de informações e serviços governamentais on-line para cidadãos, empresas e outras agências governamentais”.

Segundo os autores Ito e Santos (2020) as Organizações das Nações Unidas define ainda as facetas digital do Estados em duas dimensões do governo eletrônico distinguíveis: uma relativa às relações internas do aparato estatal (G2G – Government to Government); e outra que diz respeito à interação entre cidadão ou mercado e burocracia (G2B – Government to Business). Assim o emprego da tecnologia da informação vem fazendo com que os contatos físicos sejam cada vez mais desnecessário a interação presencial e cada vez mais emergente a relação governo e ambiente digital. Um outro aspecto apontado pelo autor Stahl (2005 apud BRAGA e GOMES, 2015) no qual reitera dizendo que o governo eletrônico pode ser entendido por três esferas da administração pública. A primeira relativa às execuções executivas como tarefas administrativas do dia com auxílio das TICs para melhorar os processos internos. O segundo diz respeito à oferta de serviços aos cidadãos e na formulação de políticas públicas. E o terceiro com aspecto de fomentar a interação da sociedade por meio eletrônico como incremento da liberdade de escolha e viabilização da democracia.

Nesse sentido, muitos autores diferenciam os conceitos de governo eletrônico e governança eletrônica/digital. Sendo que a primeira está ligada ao uso da tecnologia em todos os serviços públicos promovidos. Enquanto o segundo diz respeito à esfera do uso da habilitação eletrônica para gestão democrática: como transparência nas tomadas de decisões da vida pública (BOVAIRD, 2005; D' AGOSTINO et al, 2011 apud BRAGA e GOMES, 2015).

De acordo com a ONU:

A utilização pelo setor público de tecnologias de informação e comunicação inovadoras, como a Internet, para oferecer aos cidadãos serviços de qualidade, informação confiável e mais conhecimento, visando facilitar-lhes o acesso aos processos de governo e incentivar sua participação. É um comprometimento inequívoco dos que tomam decisões [governamentais] com o estabelecimento de parcerias mais estreitas entre o cidadão comum e o setor público (NAÇÕES UNIDAS, 2002, p.54).

Nesse viés, a governança trata, também, da relação entre o setor público e a sociedade, e de como esta se organiza para a tomada de decisões coletiva, a fim de

que sejam providos mecanismos transparentes para que tais decisões se materializem. Ademais, o governo eletrônico é visto como uma oportunidade de fomentar a participação da sociedade na gestão pública, principalmente quanto à formulação, ao acompanhamento e à avaliação das políticas públicas, visando ao incremento da cidadania e da democracia.

Os princípios fundamentais do governo eletrônico são: tornar o Estado e os seus serviços mais acessíveis (particularmente pela internet), interatividade, eficiência, maior acesso aos serviços públicos, aumento da participação popular, fomento à transparência, organização das informações dos órgãos do governo, e a segurança da informação. Portanto, vale destacar que o governo eletrônico pode ser considerado um fomentador da transparência, pois, permite que o cidadão acesse com maior facilidade as informações referentes à administração pública e propicia um ambiente que pode ser utilizado para a interação entre governo e sociedade.

Através da necessidade de transparência administrativa e pela busca de eficácia e eficiência na prestação dos serviços ao longo do tempo, a gestão pública sentiu a necessidade de adaptar-se e modificar-se para o governo eletrônico, desse modo, atendendo às demandas da sociedade. Sendo assim, as novas abordagens adotadas pelo setor governamental estão ligadas em grande parte ao conceito de governo eletrônico, ou e-gov, que estabeleceu “O uso estratégico e intensivo das tecnologias da informação e comunicação, tanto nas relações do setor público entre si, como nas relações dos órgãos do Estado com os cidadãos, usuários e empresas do setor privado” (DUJISIN; VIGÓN, 2004, p.18). Logo, o governo eletrônico, tem como eixo os Cidadãos e as organizações- a dedicação e as ações devem ser executadas, preparadas, realizadas e direcionadas com o intuito de beneficiar ao máximo a sociedade; Infraestrutura adequada-importante que os órgãos públicos possam adequar-se para que o uso das tecnologias da informação possa se estender a todas as instituições públicas com vistas à intercomunicação entre diferentes plataformas tecnológicas, sistemas de informação, softwares, processos e redes de comunicação;

Novo modelo de organização-busca estabelecer novas práticas com a análise de processos com o objetivo de melhorar o atendimento à sociedade por meio de inovações na gestão, traz benefícios, principalmente a redução de custos, otimização de recursos e a automação de processos dos órgãos públicos. Melhora a prestação de serviços públicos com o uso de mecanismos e tecnologias que possam desencadear significativos ganhos de performance do governo.

A assistência ao cidadão consiste no desenvolvimento de novas formas de relacionamento com o cidadão em que o Estado oferece serviços de forma eficaz e eficiente, entretanto, salienta-se o quanto ainda é necessário repensar e reestruturar os órgãos públicos e direcioná-los para o atendimento dos cidadãos e das sociedades como no caso do acesso à tecnologia que fica prejudicado para aqueles socialmente excluídos.

Atualmente, a sociedade demanda transparência e prestação de contas. Dessa forma, o governo brasileiro desenvolveu duas importantes iniciativas: Portal da transparência-na plataforma estão disponibilizados dados sobre os recursos públicos transferidos pelo governo federal para Estados, municípios e o Distrito Federal, bem como, os gastos realizados pelo próprio governo em compras ou contratações de obras, e também as Páginas de Transparência Pública de cada órgão. Dessa forma, para World Bank (2003, apud SANTOS e REINHARD, 2011, p.2) “ Governo eletrônico refere-se ao uso, por agências governamentais, de tecnologias de informação (como redes de longa distância, internet e computação móvel) capazes de transformar as relações com cidadãos, empresas e outras unidades do governo”, portanto, o governo eletrônico visa a melhoria na governabilidade dos processos internos e o relacionamento do Estado com os diversos entes e os cidadãos.

O governo eletrônico pode ser entendido como o uso de TIC-tecnologias da informação e comunicação pelos governos no relacionamento com os cidadãos e no desenvolvimento da administração pública (Grönlund, 2010 apud PRZEYBILOVICZ; CUNHA; MEIRELLES, 2018). Ademais, de acordo com o índice de desenvolvimento

de governo eletrônico(EGDI) da ONU de 2020, o Brasil ocupa a 54ª posição de 193 com índice de 0,7677 e índice de participação eletrônica de 0,9048 na posição 18 de 193. O é baseado em uma pesquisa abrangente da pesquisa online de todos os 193 Estados Membros da ONU, que avalia como sites nacionais e políticas e estratégias de governo eletrônico se aplicam a setores específicos para fornecer serviços fundamentais. Logo, o EGDI é composto de três dimensões importantes do governo eletrônico: provisão de serviços online, conectividade de telecomunicações e a capacidade humana, vale ressaltar que o EGDI fornece uma classificação de desempenho dos governos nacionais em relação uns aos outros.

Governo eletrônico pode ser definido de acordo com Sobreira Netto; Fischer; Gouvêa (2004) como:

Governo eletrônico trata-se de um governo ágil e aberto para melhor atender à sociedade, utilizando-se da telemática (TI e telecomunicações) para ampliar a cidadania, aumentar a transparência da gestão pública, facilitar o controle popular do poder público e democratizar o acesso do cidadão aos meios eletrônicos (SOBREIRA NETTO; FISCHER; GOUVÊA 2004).

Portanto, evidencia-se que a utilização das tecnologias da informação e comunicação (TICs), nos serviços públicos constituiu o estopim da modernização que permite notáveis saltos da gestão para responder a necessidade de prestar melhores serviços a uma sociedade mais focada e exigente e em busca de uma maior transparência. Dessa forma, os municípios são os responsáveis por desenvolver ações sobre questões locais para atender às necessidades de seus munícipes e que podem se beneficiar do potencial gerado pelas práticas do governo eletrônico. O uso das TICs no governo eletrônico é estratégico para melhorar o comportamento de interesse público e auxiliar os cidadãos porque traz benefícios para todos, pois permite melhores serviços, acessíveis 24 horas por dia e de qualquer lugar, transparência, controle e engajamento social, menores custos de transação e, portanto, a economia.

2.3 LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI)

A transparência pública e a garantia do acesso à informação, é fundamental para promoção e fortalecimento da democracia, bem como, melhoria da gestão pública. As

informações produzidas por órgão, autarquias ou entidades por ele administradas são de interesse da sociedade. A lei de acesso à informação possibilitou à sociedade obter informações que estão presentes nos registros ou documentos públicos, e assim tendo mecanismo de disponibilização de dados e transparência (PEREIRA, 2016).

Apesar da institucionalização da lei ainda há muitos desafios a serem vencidos, segundo autor Pereira (2016) um deles está centrado na mudança de uma “cultura do segredo” ainda muito presente no âmbito das organizações públicas. Tratando-se de uma mudança no comportamento para que se atinja sua efetivação plena, não sendo somente pela mera criação da lei, mas sim por toda conjuntura.

Segundo o autor Pereira (2016) a discussão acerca de acesso à informação está expressa na Constituição Cidadã de 1988 como um direito fundamental:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado

Ainda sobre o referido tema, o artigo 37 da CF/88 dispõe sobre publicidade obrigatória dos órgãos. A lei de acesso à informação regulamenta os mecanismos constitucionais expressos e determina regras de transparência pública, no qual possibilita a solicitação e o recebimento por qualquer cidadão o acesso de informações proveniente de órgãos e entidades públicas (PEREIRA, 2016).

A lei de acesso à informação é originária de debates do Conselho de Transparência e Combate à Corrupção, órgão integrado à Controladoria Geral da União (CGU), discutida e votada pelo Congresso Nacional entre 2009 e 2011, foi estabelecida no dia 18 de novembro de 2011, através de publicação no Diário Oficial da União, a lei n. 12.527, conhecida popularmente por LAI (GRUMAN, 2012).

Segundo Batista (2010, p.40):

[...] a informação pública é um bem público, tangível ou intangível, com forma de expressão gráfica, sonora e/ou iconográfica, que consiste num patrimônio cultural de uso comum da sociedade e de propriedade das entidades/instituições públicas da administração centralizada, das autarquias e das fundações públicas [...].

Nesse viés, com o surgimento dessa lei, as demandas de acesso às informações tiveram maior visibilidade pelos cidadãos, cobrando do serviço público um atendimento mais completo e de acordo com a legislação.

Ademais, por tornar mais transparente a administração pública brasileira, é possível evidenciar uma maior participação da população e o controle social das ações governamentais, logo, o acesso da sociedade às informações públicas permitem que ocorra uma melhoria na gestão pública. O cumprimento da lei também está associado a grande evolução da tecnologia, dentre as quais, podemos destacar, o Portal da Transparência do Governo Federal Brasileiro. Evidencia, portanto, que cada vez mais os órgãos do governo da esfera federal, estadual ou municipal, buscam criar páginas com links que levem ao cidadão as informações que buscam, cumprindo assim os preceitos estabelecidos na lei nº12.527.

O e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão) permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. Por meio do sistema, além de fazer o pedido, será possível acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado e receber a resposta da solicitação por e-mail; entrar com recursos, apresentar reclamações e consultar as respostas recebidas. O objetivo é facilitar o exercício do direito de acesso às informações públicas. Agora, o sistema eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC) está integrado ao Fal.BR, desenvolvido pela Controladoria Geral da União (CGU), a plataforma permite aos cidadãos fazer pedidos de informações públicas e manifestações de ouvidoria em um único local. A integração dos dois

sistemas traz melhorias e novas funcionalidades que facilitarão a vida dos cidadãos e dos gestores em todos os níveis de governo.

A Controladoria Geral da União (CGU) é responsável pelo monitoramento da LAI nos órgãos e entidades do poder executivo federal. As principais ações realizadas são:

1. Informe LAI Covid-19: Estado de calamidade pública
2. Avaliação do atendimento à LAI-QualiLAI
3. Monitoramento das omissões da LAI
4. Painel LAI
5. Capacitação e Orientação aos órgãos.

Portanto, de acordo com A Lei de Acesso à Informação (lei nº12.527), o acesso à informação contribui para aumentar a eficiência do poder público, diminuir a corrupção e elevar a participação social. O acesso à informação é um direito do cidadão e dever do Estado. A qual abrange o poder executivo, legislativo e judiciário, na esfera de governo municipal, estadual, distrital e federal. Entre os principais aspectos, destaca-se o fomento gratuito de informações, salvo custos de reprodução. Seu escopo é que todas as informações produzidas ou custodiadas pelo poder público são públicas e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas. Qualquer pessoa pode pedir informação pública-pessoas, independentemente da idade, independente da nacionalidade e pessoas jurídicas-empresas, organizações, etc.

2.4 E- DEMOCRACIA

Para Gomes (2005) a democracia digital pode ser classificada em 5 graus de escala de reivindicação dos modelos de democracia participativa. O primeiro grau diz respeito a fase mais elementar de acesso ao serviço, neste mesmo nível está a prestação de informação pelo Estado, o autor acrescenta que boa parte dos serviços se encontra neste grau mais elementar adotado pelos Estados liberais contemporâneos.

O segundo grau é conceituado por um Estado que disponibiliza a consulta aos cidadãos referente a agenda pública, ou seja, a administração pública tem maior porosidade nas questões de consulta pública a determinados projetos importantes, muita das vezes oriundo de pedido do Executivo (GOMES, 2005).

Nestes dois graus mais elementares a comunicação governamental sucede de feedback, no qual retorna as informações aos agente públicos na forma de G2C (ou vetor government to citizen), ou seja, do governo para o cidadão. Nos graus posteriores identificamos o contrário do cidadão para o governo (GOMES, 2005).

Segundo Gomes (2005) o terceiro grau compreende a um Estado que tenha um alto nível de prestação para o cidadão comum, assim neste tipo de Estado tem como orientação uma publicidade esclarecida, mas não conta com ela para tomada de decisão.

No quarto grau de democracia é vista dentro de um espectro social de democracia deliberativa em que a esfera política se mantém porém o Estado se torna mais poroso ao tomar a participação da população. Já o quinto grau corresponde a uma democracia direta onde as tomadas de decisão perpassariam pelo público, assim se extinguindo a esfera política profissional, que seria agora controlada pelo público (GOMES, 2005).

2.5 DISPENSA DE LICITAÇÃO NA LEI Nº 8.666/93, O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES (RDC), MP 561/2020 E A LEI 14.065/2020 NA PANDEMIA DE COVID-19.

Dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a Administração e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93 (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE GOIÁS, 2017). O Artigo 24, descreve em 35 incisos, situações nas quais a licitação é dispensável, no qual o processo é mais

simplificado comparado com as outras modalidades (DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO UNICAMP, [S.D]).

Quadro 3- Valores de dispensa de licitação Art.24 da Lei 8.666/93

Obras e serviços de engenharia	Compras e demais serviços
R\$ 33.000,00	R\$ 17.000,00

Fonte: adaptado de Brasil (1993).

Além destes citados, estão expresso neste mesmo Artigo outras hipóteses em que a dispensa é aceita, como em casos de guerra e perturbação da ordem, emergências e calamidades. Entretanto é importante ressaltar que essas solicitações passam por análise jurídica, para verificar se as necessidades legais foram atendidas especialmente a caracterizada por emergência. A dispensa tem como característica a necessidade de ter a solicitação com a devida justificativa, alocação de recurso, ao menos três cotações e etc, presente no Art. 24 inciso I e II. O inciso II dispõe de duas maneiras de fazer dispensa: eletrônica e presencial. A dispensa eletrônica é realizada através do portal BEC (Bolsa Eletrônica de Compras), os fornecedores cadastram sua oferta e depois começa a disputa pelo menor valor, depois é analisado os documentos. O presencial que é o tradicional, tudo é feito de forma física, o comprador solicita cotação a vários fornecedores, que enviam suas propostas e o solicitante analisa qual melhor lhe atende, respeitando o menor valor. Vale ressaltar que no sistema de dispensa eletrônica o BEC impossibilita para compras de materiais como materiais médico-hospitalares e odontológicos, sendo só permitido de maneira presencial (DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO UNICAMP, [S.D]).

O artigo 25 diz respeito a situações em que a licitação é inviável, uma delas são quando os casos de exclusividade, no qual uma determinada empresa tem a autorização para venda de um tipo de objeto. Também pode haver casos em que o

serviço prestado é extremamente técnico e de profissional de alta especialização. Sendo esse último menos recorrente, no entanto, essas contratações exigem muita instrução para análise de todos os documentos para que assim haja inviabilidade da competição (DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO UNICAMP, [S.D]). Como disposto no art. 25 da Lei 8.666/93

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública (BRASIL, 1993).

A lei 12.462/11 institui o Regime Diferenciado de Contratações (RDC) sendo aplicável para licitações e contratos, aplicável a: Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo, Jogos

Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, e também para obras de infraestrutura e de contratação para capitais que fique no até a 350 km das cidades sedes dos mundiais (DI PIETRO, 2016). Em seguida, passou a ser adotada para a contratação de obras e serviços de diversos programas do Governo (FLOR, 2020). A nova lei veio como uma forma de desburocratizar no qual tratando de uma ferramenta com seus procedimentos próprios, no qual, traz mais agilidade, simplicidade e eficiência nas contratações (SILVA, 2021).

Segundo Oliveira (2015) a Lei de Regime Diferenciado de Contratações (RDC) tem como objetivo:

Os objetivos do RDC encontram-se enumerados no art. 1.º, § 1.º, da Lei 12.462/2011: a) ampliação da eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes; b) promoção da troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios para o setor público; c) fomento à inovação tecnológica; e d) garantia de tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública (OLIVEIRA, 2015).

OLIVEIRA (2015) pontua ainda que a lei é uma tentativa de aproximação do poder público com a iniciativa privada, visando inserção de novas tecnologias, vinculada também na Lei 12.349/2010, na qual expressa o dever da licitação de fomentar o desenvolvimento nacional sustentável, assim como na Lei 10.973/2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. O RDC faz diversas inovações na Lei de Licitações 8666/93, trazendo o orçamento sigiloso, inversão de fase, contratação integrada, remuneração variável, procedimento auxiliares, critérios do maior retorno econômico, escolha de proposta e prazo recursal.

O orçamento sigiloso propõe que se tornará público orçamento estimado da contratação após o encerramento do processo licitatório, assim não tendo problemas com divulgação do detalhamento dos quantitativos e outras informações que são necessárias para elaboração das propostas (CELESTINO, 2012). Com a justificativa que ao deixar o orçamento sigiloso faz com que os licitantes não tenham parâmetros financeiros, e assim apresente o valor mais baixo do mercado, impedindo a formação de conluíus e cartéis. Já que nos processos licitatórios regidos pela 8666/93 obrigatoriamente tem que apresentar de fazer a divulgação dos preços, sendo então um dos pontos mais polêmicos da RDC (CELESTINO, 2012).

Já a inversão de fase modificou as etapas de licitação, conforme a ordem descrita no art.12 da Lei 12462/2011: I - preparatória; II - publicação do instrumento convocatório; III - apresentação de propostas ou lances; IV - julgamento; V - habilitação; VI - recursal; e VII - encerramento (BRASIL, 2011). Com alegação de que referida inversão encurta sensivelmente o prazo do certame (CELESTINO, 2012).

A contratação integrada é um dos novos aspectos apresentados pela RDC que foi feita com inspiração no processo licitatório simplificado feito pela Petrobras, assim o regime de contratação tem como finalidade que as licitações de obras e serviços de engenharia, a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto podem ser de responsabilidade de uma mesma empresa (CELESTINO, 2012).

O artigo 10 e o seu parágrafo único na Lei 12.462/2011 dispõe acerca da remuneração variável. Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável no qual vincula com o desempenho prestado pela empresa com base no serviço prestado (BRASIL, 2011).

O procedimento auxiliar traz uma inovação a lei 8666/93 ao criar a pré-qualificação dos preços, podendo ser definido conforme:

A pré-qualificação permanente consiste em uma decisão administrativa de que um determinado licitante preenche requisitos genéricos e específicos de habilitação ou que um certo objeto apresenta qualidade mínima satisfatória para atender à necessidade administrativa. Essa decisão deve ser precedida do devido procedimento administrativo e fundar-se em critérios objetivos predeterminados (PORTO, 2014).

Os critérios de maior retorno econômico dispõe sobre os critérios de maior desconto, de conteúdo artístico e de maior retorno econômico, bem como ao ampliar as hipóteses de cabimento dos critérios de técnica e preço e de melhor técnica, sofrendo este último modificações substanciais em relação à figura de mesma designação, prevista na Lei nº 8.666, de 1993 (MACEDO, PELINSARI, OLIVEIRA, 2012, on line apud CELESTINO, 2012).

Na escolha de proposta está estabelecido no art. 40 da RDC:

É facultado à administração pública, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos:

I - revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei; ou

II - convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor (BRASIL, 2011).

A novidade está na permissão da convocação dos licitantes remanescentes do certame na ordem de classificação e no preço ofertado por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação (CELESTINO, 2012).

Outro ponto importante da RDC é a utilização do prazo recursal único, salvo quando é preciso usar a inversão de etapas. Como está descrito no parágrafo único do art.27 a fase recursal será única habilitando o vencedor (BRASIL, 2011).

A Organização Mundial da Saúde declarou em janeiro de 2020 a infecção pelo novo coronavírus como emergência pública. No país, a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020 declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. Desde então veio a confirmação do primeiro caso de contaminação no país, em 26 de fevereiro de 2020, no qual foram adotadas diversas medidas sanitárias, financeiras e administrativas para conter seu avanço (VARGAS; MENEZES; RANGEL, 2021).

Com a situação da covid-19, foi editada a Medida Provisória nº 961 que dispôs sobre pagamento antecipado nas licitações e nos contratos, limites de dispensa de licitação e ampliação do uso do regime diferenciado de contratação durante o período determinado de calamidade pública nos termos do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 (ALCANTARA; REIS).

O Decreto Legislativo foi feito para reconhecer o estado de calamidade previsto nos termos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Este dispositivo legal preceitua um dos microssistemas normativos sobre estado de emergência e estado de

calamidade segundo a legislação nacional, visto que existem outras normas tratando sobre o tema como, por exemplo, a legislação pertinente à proteção e defesa civil, lei de licitações, dentre outras (ALCANTARA; REIS).

Segundo Vareschini (2020) a Medida Provisória dispões das seguintes condições de contratações públicas:

- a) aumento dos limites de dispensa em razão do valor, para obras e serviços de engenharia até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda, para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; e R\$ 50.000,00 (cinquenta mil) para outros serviços, compras e para alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
- b) o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos pela Administração, desde que cumpridos alguns requisitos que serão analisados na sequência;
- c) a aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações.

No parágrafo único do decreto diz a respeito que a medida provisória se aplica aos contratos firmados no período de que trata o caput, independentemente do seu prazo ou do prazo de suas prorrogações. A polêmica está na forma em que foi redigida o texto, pois dirige aos atos realizados durante o estado de calamidade, diferentemente como foi escrito na Lei Federal nº 13.979/20 que explicita de maneira clara que as aquisições de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”. Ou seja, a medida provisória abriu margem para a flexibilização da regra de forma indistinta, vem infelizmente, muitas vezes acompanhada de abusos por parte dos agentes responsáveis pela sua aplicação, sobretudo no tocante ao aumento dos limites para dispensa de licitação e à possibilidade de antecipação de pagamentos (SOLEDADE, 2020).

A primeira medida MP 961/20, altera expressivamente, que toda a Administração Pública poderá dispensar a licitação para contratações de valores substancialmente maiores, que no qual corresponde quase ao triplo dos limites até então vigentes. Dispõe que, para as obras e serviços de engenharia, sobe de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para R\$ 100.000,00 (cem mil reais), enquanto para compras e outros serviços aumenta de R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) . Será feito com a mesma formalidade da modalidade de cotação de preço e também dependendo da entidade o uso do “Sistema de Cotação Eletrônica de Preço” (SOLEDADE, 2020).

A segunda medida foi a antecipação dos pagamentos devida às limitações na disponibilidade de insumos e equipamentos de saúde, destinados a apoiar as ações contra a pandemia do coronavírus (covid-19), se verificou na prática que muitos fornecedores passaram a exigir a antecipação de pagamento, total ou parcial, para entregar esses produtos (SOLEDADE, 2020).

E por fim, a ampliação do uso do RDC para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações, podendo o gestor público optar pelos procedimentos tradicionais da Lei nº 8.666/93 ou pelas regras do RDC, permitindo que grandes licitações sejam feitos pelo regime (SOLEDADE, 2020).

A Medida Provisória nº 961 de 2020 foi convertida na Lei nº 14.065 de 30 de setembro de 2020. A Lei nº 14.065/2020 tem a sua vigência de duração determinada pelo tempo de duração do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, este decreto expressa o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 até 31 de dezembro de 2020 (SANTOS, 2020).

A Lei nº 13.979/2020 aplica normas para licitações durante os casos da pandemia, já a norma da Lei nº 14.065/2020 tem como finalidade a aplicação a qualquer tipo de

contratação mesmo não tendo relação com enfrentamento a pandemia, seja direto ou indiretamente (SANTOS, 2020). A Lei pretende conforme descrito no parágrafo único:

Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos realizados no âmbito da administração pública; adequa os limites de dispensa de licitação; amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020).

Segue as principais mudanças no quadro comparativo abaixo

Quadro 4- Alterações feitas pela Lei nº 14.605/2020

Dispensa de Licitação nº 14.605/2020	Ampliação do Regime Diferenciado de Compras (RDC).
<p>Na Lei nº 8666/93 a dispensa é feita com propostas de baixo valor em até 10% na modalidade de convite com limite de:</p> <ul style="list-style-type: none">• R\$33 mil em obras ou trabalho de engenharia;• R\$17 mil em compras ou outros serviços; <p>Em agências executivas e consórcios públicos o valor de limite é o dobro.</p> <p>Aumenta a dispensa para:</p> <ul style="list-style-type: none">• R\$100 mil em obras, serviços de engenharia e manutenção de automotores;• R\$50 mil para compras e demais serviços;	<p>Amplia o uso do RDC que era usado nas contratações realizadas nos eventos esportivos, agora para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações.</p>
<p>Pagamento antecipado nas licitações e contratos no âmbito da Administração Pública</p>	<p>Alterações da Lei nº 13.979/2020 em relação ao uso sobre registro de preços</p>

Possibilita o pagamento antecipado seguindo as seguintes regras:

- A Administração Pública deve solicitar a devolução integral do pagamento caso não haja execução do serviço;
- Deve estar presente no edital;
- Propicie economia de recurso;

- Utilização de registro de preço;
- Em contratações celebradas após 30 (trinta) dias da assinatura da ata de registro de preços, a estimativa de preços será refeita;
- Estância Federal aderir às atas de registro de preços
- Aumentos da fiscalização por parte dos órgãos de controle

FONTE: Elaborado com base nos Autores Seguros (2021); Watanabe (2020).

3. METODOLOGIA

A primeira parte do estudo foi utilizada como método de pesquisa bibliográfica, a fim de delimitar conceitos do assunto de interesse. Sendo assim, a metodologia prioriza reconhecimento do problema ou questionamento que funcionará como norteador do conteúdo de estudo (ALYRIO, 2009). Juntamente com método de análise de documental, compreendida como um conjunto de conhecimentos que se propõe a produzir ou reelaborar os fenômenos. O investigador deve sintetizar e interpretar as informações, e na medida do possível fazer a inferência (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009). Assim, será analisada a aquisição de máscara cirúrgica, c/filtro, c/elástico e descartável (processo 6018.2020/0012838-8) realizadas durante a pandemia de COVID- 19 em 2020, sob o regime de dispensa de licitação realizadas na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Assim, visando identificar características dessas contratações e benefícios e eventuais aspectos questionáveis das licitações, considerando que a dispensa foi utilizada e ampliada para compras de emergência realizadas no período.

4. ANÁLISE DOCUMENTAL

A primeira parte da análise refere-se a como encontrar o processo licitatório feito pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Para realização da análise da licitação é necessário utilizar o portal e-negociosCidadeSP, no qual é destinado a divulgar as licitações, as dispensas e as inexigibilidades, e também os editais e contratos públicos, realizados pela Prefeitura Municipal de São Paulo e publicados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo (e-negociosCidadeSP, [s.d]).

Um dos objetivos propostos é criticar de maneira construtiva como a Prefeitura Municipal de São Paulo dispõe da acessibilidade de informação a respeito dessas licitações com base nos cinco graus de democracia digital classificados pelo autor Gomes (2005) e também nos conceitos de governança digital e governo eletrônico.

O portal e-negociosCidadeSP está disponível para consulta através do link <http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/>, nele ficam disponibilizados mecanismos de busca para identificação das licitações. Quem contempla oito ícones, que são: I - Identificar o tipo de negócio; II- Identificar o Licitador (secretarias, subprefeitura e demais); III- a modalidade; IV - Status: aberto, em andamento e fechado; V - número da Licitação; VI- Número do processo; VII - Data de publicação e VIII - Abertura da sessão.

Figura 1 - Portal e-negociosCidadeSP

Fonte: <http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/>

Figura 2- Portal e-negociosCidadeSP

Fonte: <http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/>

Depois de preencher as informações nos ícones aparece a tela com a licitação mencionada, e seus documentos dentro do processo. Porém, para ter acesso de forma mais detalhada é preciso acessar o portal de processos administrativos, essa informação não fica mencionada em ambos os portais.

Figura 3- Portal e-negociosCidadeSP

The screenshot shows the 'e-negociosCidadeSp' portal for the Prefeitura de São Paulo. It displays details for a procurement process (licitação) for 'MATERIALS E EQUIPAMENTOS' (Materials and Equipment), specifically 'Artigos e Equipamentos de Uso Médico, Odontológico e Hospitalar' (Medical, Dental, and Hospital Use Articles and Equipment). The process is managed by the 'Secretaria Municipal de Saúde - SMS' (Municipal Health Secretariat). The process number is 6018.2020/0012638-8, and it was published on 03/04/2020. The object of the bid is 'Aquisição de MÁSCARA CIRÚRGICA, C/FILTRO, C/ELÁSTICO e DESCARTÁVEL' (Acquisition of surgical masks with filter and elastic, disposable). Below this, there is a table of events related to the process.

Evento	Data da Publicação	Ações
RATIFICAÇÃO	03/04/2020	Consultar
RETIFICAÇÃO	04/04/2020	Consultar
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO	16/04/2020	Consultar
PENALIDADE	16/07/2020	Consultar
OUTRAS	21/07/2020	Consultar
OUTRAS	05/08/2020	Consultar
OUTRAS	08/08/2020	Consultar
PENALIDADE	28/10/2020	Consultar
OUTRAS	18/12/2020	Consultar

Fonte: <http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/>

O portal de processos administrativos está disponível para consulta através do link: <http://simprocservicos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/Principal.aspx>, nele é possível consultar processos por número, vistas de processos arquivados por número ou por pesquisa, difusão de acervo de processos, pesquisar processos usando o CPF ou CNPJ do interessado, requerimento, assinatura e comunique-se eletrônico, consultar autenticidade de documentos do SEI-PMSP e por fim, gestão documental contendo as normas, manuais, projetos e outros materiais relacionados a gestão documental na Prefeitura de São Paulo.

Figura 3- Portal de processos administrativos

Fonte: <https://processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/consultarProcessos.aspx#!>

Figura 4- Portal de processos administrativos

Fonte: <https://processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/consultarProcessos.aspx#!>

Para Gomes (2005) a democracia digital pode ser classificada em cinco graus. O primeiro deles sendo considerado o grau mais elementar, no qual é apresentado aos

cidadãos os serviços públicos de Estados. Além disso, está também a prestação de serviço a respeito das informações por parte do Estado, dos partidos ou dos representantes que integram os colegiados políticos formais. Sendo amplamente usadas pelos governos a fim de trazer mais eficiência na gestão substituir a antiga burocracia pela nova burocracia digital e concomitantemente mais transparência. Juntamente com o conceito de governança digital no âmbito das organizações públicas federais brasileiras, pode ser definida como a utilização pelo setor público de recursos de tecnologia da informação e comunicação-TICs com o objetivo de melhorar a disponibilização de informação e a prestação de serviços públicos (BRASIL, 2016). Contudo governança eletrônica pode ser definida um governo ágil e aberto para melhor atender à sociedade, utilizando-se da telemática (TI e telecomunicações) para ampliar a cidadania, aumentar a transparência da gestão pública, facilitar o controle popular do poder público e democratizar o acesso do cidadão aos meios eletrônicos (SOBREIRA NETTO; FISCHER; GOUVÊA 2004).

Sendo esses conceitos se enquadrando nos dois portais apresentados, apresentando só a prestação de contas, porém não disponibilizando uma interação com os cidadãos apenas no grau mais elementar de acesso à informação.

A segunda parte da análise é verificar como ocorreu a compra sob o regime de dispensa de licitação realizada na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Assim, visando identificar características dessas contratações e benefícios e eventuais aspectos questionáveis da licitação, bem como averiguar esse processo realizado durante a pandemia de Covid-19 utilizando como exemplo a aquisição de máscara cirúrgica, c/filtro, c/elástico e descartável (processo 6018.2020/0012838-8). Detalhadas abaixo:

MÁSCARA, CIRURGICA,C/FILTRO,C/ELÁSTICO, DESCARTÁVEL CÓDIGO SUPRI - 11.065.005.002.1651-1 Máscara cirúrgica, uso único, composta de no mínimo 03

(três) camadas (interna, externa e filtro), sendo as camadas interna e externa em 100% polipropileno com no mínimo 15 g/ m², filtro que assegure eficiência de filtração bacteriana (EFB) maior que 95% para partículas de até 3 micras. Deve ter formato retangular e tamanho mínimo de 17 cm x 9 cm, com pregas horizontais fechadas, e quando abertas inteiramente estas pregas, devem proteger desde o topo do nariz até a cobertura total do queixo. Dotada de borda bem-acabadas ou seladas em toda sua extensão, com clip nasal embutido, ajustável e resistente, com elásticos para a sua fixação, capazes de proporcionar ajuste perfeito ao usuário, isenta de emendas, manchas ou qualquer outro defeito prejudicial à sua finalidade. Atóxica, hipoalergênica.

Com a finalidade de agilizar em caráter emergencial a aquisição de MÁSCARA CIRÚRGICA, C/FILTRO, C/ELÁSTICO e DESCARTÁVEL, que é um insumo de proteção individual imprescindível na prevenção de doenças do trato respiratório, o grupo técnico de compras-SMS-3 publicou um ofício solicitando a abertura de dispensa de licitação, para o abastecimento na rede básica de saúde desta pasta. Como justificativa, o grupo técnico de compras argumentou que com a eminência de expansão do novo vírus, o CORONAVÍRUS, que causa preocupação por parte das autoridades sanitárias, deve-se, portanto, manter estoques suficientes para atender a demanda da rede e o aumento do consumo médio mensal. Portanto, o processo de aquisição emergencial propôs 2.910.000 (dois milhões e novecentos e dez mil) unidades para atender a rede básica de saúde por aproximadamente 4 meses, com o quantitativo: 2.000.000 unidades destinada a Secretaria Municipal de Saúde e 910.000 unidades destinada a autarquia hospital municipal, totalizando 2.910.000 unidades de máscara cirúrgica, com filtro, com elástico e descartável. Destaca-se que este processo está sob responsabilidade das Unidades SMS/SMS-3/Diretoria, divisão técnica de licitações, compras e serviços, tendo como órgão superior a SMS. TCM/SFC-subsecretaria de fiscalização e controle- órgão superior o TCM e a SMS/CAS-coordenadoria de administração-órgão superior a SMS.

Ademais, para a aquisição das máscaras foi realizado a pesquisa de preços em cinco empresas, conforme descrição abaixo:

Bollimp Comercial de Embalagens, Descartáveis e Prestação de Serviços de Limpeza e Higienização Ltda propôs a Secretaria Municipal de Saúde 2.000.000 unidades das máscaras, com valor unitário de R\$ 4,40 totalizando 8.800.000,00 (oito milhões, oitocentos e oitenta mil reais) e para a Autarquia Hospitalar Municipal 910.000 unidades, com valor unitário de R\$ 4,40. Totalizando da Secretaria com a Autarquia Hospitalar R \$12.804.000,00 (doze milhões, oitocentos e quatro mil reais).

Certame Comercial Eireli-Me propôs o orçamento de 2.000,00 unidades das máscaras com valor unitário de R \$4,55 totalizando R\$9.100.000,00.

CURADH comércio e serviços importação e exportação Eireli. Propôs 2.910.000 unidades com preço unitário de R \$5,40 com o valor total de R \$15.714.000,00 (quinze milhões, setecentos e catorze mil reais).

Futura Produtos Médicos Hospitalares ofertou 2.500.000 unidades de máscaras cirúrgicas de uso único, composta de 2 camadas, com a quantidade com preço unitário de R \$3,20 embalagem caixa com 100 unidades, totalizando R \$8.000.000,00 (oito milhões).

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA. Propôs 2.910.000 unidades com valor unitário de R\$3,10 totalizando R\$9.021.000,00 (nove milhões e vinte e um mil reais).

Quadro 5-Comparativo de pesquisa de preços

Descritivo	Valor Unidade (R\$)	Quantidade	Empresas	Valor das Propostas
máscara, cirúrgica, c/elástico, c/	4,40	2.910.000	Bollimp Comercial de Embalagens, Descartáveis e	R\$ 21.604.000,00

filtro, descartável			Prestação de Serviços de Limpeza e Higienização Ltda.	
máscara, cirúrgica, c/elástico, c/ filtro, descartável	4,55	2.000.000	Certame Comercial Eireli-Me	R\$9.100.000,0 0
máscara, cirúrgica, c/elástico, c/ filtro, descartável	5,40	2.910.000	Curadh Comércio e Serviços Importação e Exportação Eireli	R\$15.714.000, 00
máscara, cirúrgica, c/elástico, c/ filtro, descartável	3,20	2.500.000	Futura Comércio de Produtos Médicos e Exportação Eireli	R\$8.000.000,0 0
máscara, cirúrgica, c/elástico, c/	3,10	2.910.000	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	R\$ 9.021.000,00

filtro,

descartável

Fonte: Elaborado com base do Portal de Processos administrativos

Com base nos documentos Resolução De Diretoria Colegiada - RDC Nº 356, de 23 de Março de 2020 e o 349 de 19 de março de 2020 que diz respeito às exigências às aquisições e importações de materiais de saúde em virtude da SARS-CoV-2. Por isso, a proposta enviada pela empresa FUTURA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, não atende às especificações do termo de referência; porque o produto ofertado é composto por duas camadas, enquanto as exigências são de no mínimo três.

A empresa escolhida **MEDICAL CHIZZOLINI LTDA** apresentando os documentos compatível com as RDC 349/2020 027653537 e da RDC 356/2020, não constando nenhuma irregularidade.

A empresa escolhida ganhou o certame de licitação por dispensa, referido ao momento de pandemia que se encontrava, alegado no Art. 24 da 8.666/93 inciso IV que diz que:

- I. Ocorrência de Situação de emergência ou calamidade pública;
- II. necessidade de urgência no atendimento da situação;
- III. existência de risco a segurança de pessoas obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
- IV. limitação da contratação emergencial à parcela necessária ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa.

O Tribunal de Conta da União (TCU), diz que a dispensa de licitação por emergência deve ser compatível com os preços praticados no mercado ou consultados por órgãos oficiais competentes que neles demonstrem no sistema de registros de preço. (Manual TCU).

A partir da definição do ganhador do certame licitatório é feita a minuta do contrato onde ficará especificado todas as cláusulas referentes a aquisição do produto e as obrigações e deveres nela instituída para o licitante e licitador.

Na minuta do contrato ficou estabelecido formas de entrega do produto com seus respectivos prazos, conforme quadro abaixo:

Quadro 6 - Quantidade e Prazos de entrega

QUANTIDADE (UNIDADES)	PRAZO DE ENTREGA
250.000	em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho
500.000	em até 10 dias após a primeira entrega
500.000	em até 20 dias após a primeira entrega
500.000	em até 30 dias após a primeira entrega
500.000	em até 40 dias após a primeira entrega
660.000	em até 50 dias após a primeira entrega

fonte: Termo de contrato nº 043/2020/sms-1/contratos

A terceira cláusula do contrato estabelece a fiscalização feita pelo contratante sobre a entrega do produto licitado no certame, sob o artigo 67 da lei 8.666/93 “ A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da

Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição”.

As outras cláusulas dizem respeito às obrigações da contratada; que é assegurar a qualidade dos produtos seguindo termo de referência do certamente dispensa de licitação além de outros requisitos propostos no contrato.

No que se refere às obrigações do contratante de maneira geral diz respeito às formas de pagamento asseguradas dentro do contrato, e garantir que seja cumprida aquilo que foi acertado por ambas as partes. O contratante fará a fiscalização de forma rigorosa a respeito da qualidade do produto entregue, e se todos os requisitos estão sendo cumpridos por parte da contratada. As outras cláusulas a seguir dizem respeito às formas de pagamento e as questões relacionadas aos reajustes, e por fim a diz respeito aos prazos não poderá ser prorrogado conforme Artigo 57 da lei 8666/93, pois só vale para um exercício financeiro.

A nona cláusula do contrato estabelece penalidades a contratada em caso de não cumprimento de entrega do produto, pela recusa injustificada, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, em assinar o respectivo termo de contrato ou retirar a respectiva nota de empenho, no prazo estipulado, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, sem prejuízo da aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, não superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

E por fim, a décima cláusula que expressa o combate à corrupção por ambas as partes do certame de licitação.

Acertados os trâmites contratuais, se sucede a entrega das aquisições conforme os prazos e quantidades especificados no quadro 6, porém a empresa vencedora não

conseguiu fazer as entregas completa no tempo previsto; então sendo cancelado a nota de empenho pela Secretária Municipal de Saúde, e ainda aplica penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente na parcela dos materiais não entregue.

A empresa alega que ao verificar seus estoques concluiu que não conseguiria atender a demanda com os produtos que possuía; a mesma não é fabricante e sim RYMCO S.A, localizada em Barranquilla na Colômbia, confirmou o recebimento do pedido 750.000 mil pares a US \$144.000 dólares FOB. Devido a pandemia de COVID-19 aumentou-se a demanda por materiais de saúde. A organização diz que foi entregue 85.000 unidades de máscaras cirúrgicas, tentando procurar com outros fornecedores, porém a crise atingiu a todos. A empresa em sua defesa usou do momento de excepcionalidade que acarretou a pandemia, usando um dos artigos da Lei 8.666/93 como uma das sustentações; “Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;”

Segundo Barbosa e Carlucci (2020) a inexecução de contratos devido a pandemia é resultado de um desequilíbrio econômico - financeiro gerado pela imprevisibilidade da situação, sendo a situação uma maneira de culpabilizar nenhuma das partes do contrato. Como se pode observar no caso analisado.

A Secretária Municipal de Saúde não aceitou o recurso apresentado pela empresa, aplicando então a multa de 20% pela inexecução parcial, no valor R \$1.751.500,00. A SMS alega que o contrato foi firmado durante a pandemia e a empresa sabia das circunstâncias oriundas do sistema pandêmico, acrescenta também que a empresa não pediu ampliação do prazo como informado no recurso inicial.

Um dos pontos interessantes dentro do caso, é a possível utilização da Teoria da imprevisibilidade. A teoria da imprevisão é uma alternativa para resolução ou revisão de contrato que esteja impossibilitado de se cumprir por uma das partes do contrato, por conta de desequilíbrio financeiro; no Código Civil de 2002, apresenta-se nos artigos 478, 479, e 480 (ZAMBIAZI, 2020 APUD SANTOS; SOUZA, 2022), conforme descritos nos artigos:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.

Art.479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art.480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

A empresa MEDICAL CHIZZOLINI LTDA propôs um Termo de Ajustamento de Conduta, a fim de transformar a multa aplicada em novo fornecimento do item; agora pelo preço unitário de R\$0,59. Para administração pública seria agora gasto montante global de R\$1.716.900,00, gerando uma redução de preços inaugural de R\$7.304.100,00, representativa de 80,97%. As presentes máscaras foram levadas para análise quanto aos requisitos pedidos na inicial do termo de referência. O presente foi deferido.

A empresa foi notificada para realizar o pagamento, no qual apresentou proposta de dação em pagamento em bem móvel, visando transformar/converter a multa aplicada em novo fornecimento do item objeto do contrato, conforme descrito no parecer da Assessoria Jurídica. Encaminhado a situação a Procuradoria Geral do Município sobre a pertinência a respeito de aceitar como forma de pagamento um imóvel. A resposta da PGM foi no documento **038958353** que se encontra restrito, mas no parecer

jurídico SMS informa que “ não ter conhecimento de precedentes relativos à aceitação de dação em pagamento de bens móveis ou serviços como modo de extinção de dívidas (tributárias ou não), alertando, por fim, que, salvo melhor juízo, inexistindo previsão legal, adstrita que está a Administração Pública à estrita legalidade, inviável seria a pretensão”.

A empresa entrou com recurso para anular a multa, porém não acatado pela Secretaria Municipal de Saúde que notificou a empresa a multa pela inexecução parcial. Até o presente momento encontra-se em tramitação o processo de multa por inexecução.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo abrangente sobre o uso da governança digital e a transparência de licitação, usando um caso de licitação na modalidade de dispensa, para verificar como ocorreu o certame durante o período da pandemia, e mostrar as formas de acesso à licitação.

Contudo, foi possível analisar que os presentes portais se encontram na fase primária de conceituação de democracia digital. Para Gomes (2005) a democracia digital pode ser classificada em cinco graus. O primeiro deles sendo considerado o grau mais elementar, no qual é apresentado aos cidadãos os serviços públicos de Estados. Além disso, está também a prestação de serviço a respeito das informações por parte do Estado, dos partidos ou dos representantes que integram os colegiados políticos formais. Sendo assim esses conceitos se enquadram nos dois portais apresentados, apresentando só a prestação de contas, porém não disponibilizando uma interação com os cidadãos apenas no grau mais elementar de acesso à informação.

Em resumo, na segunda parte da análise, que é dispensa de licitação realizada durante a pandemia no valor R\$ 9.021.000,00, cuja empresa vencedora é a MEDICAL

CHIZZOLINI LTDA; nós é apresentados que a compra teve descumprimento contratual por parte da licitante ao não cumprir os prazos e quantidade entregue solicitada no edital do certame, levando então multa de 20% por inexecução, conforme art. 87 da Lei nº 8.666/93. Por outro lado, a pandemia aumentou a demanda por materiais de saúde; a calamidade pública implicou no fornecimento de materiais a SMS, o que chamamos no direito de Teoria da imprevisibilidade, presentes nos artigos 478, 479, e 480 do Código Civil de 2002.

No entanto, apesar da empresa apresentar um “ Termo de Ajustamento de Conduta” a fim de transformar a multa aplicada em novo fornecimento do item, agora pelo preço unitário de R\$0,59. Porém, não aceita pela Secretária Municipal de Saúde devido pagamento por um imóvel sendo que inexistente previsão legal a respeito.

A nova Lei de licitação trouxe em seu artigo 150, a possibilidade de meios alternativos, como a arbitragem em licitação para conciliação de conflitos. Podendo ser esse dispositivo uma maneira de lidar com situações excepcionais nos contratos públicos.

Em suma, conclui-se o presente ainda incipiente o acesso à democracia digital, os presentes portais cumprem o acesso à informação estabelecido na LAI, porém ainda sim o acesso é confuso para a população. No que diz respeito a licitação é perceptível como a pandemia trouxe desequilíbrio econômico dentro dos contratos da administração pública e seus fornecedores; a necessidade de adaptação das leis no quesito de situações excepcionais.

Por fim, em práticas futuras, pretendemos analisar as mudanças ocorridas nos portais analisados e propor novas análises e perspectivas de democracia digital e transparência.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Djalma Fiuza. **Governança pública, interoperabilidade e interoperatividade: desafios para a gestão do dado institucional na UNEB**. 2013. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologias aplicadas à Educação) – Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2013. Disponível em: <http://www.cdi.uneb.br/site/wpcontent/uploads/2016/02/Djalma-Fiuza-Almeida.pdf>. Acesso em: 24.01.2022.

ALCÂNTARA, Marcus Vinícius Reis de; REIS, Luciano Elias. Análise crítica e os efeitos da medida provisória nº 961: aumento do limite da dispensa em função do valor, pagamento antecipado e extensão do RDC. Disponível em: www.licitacao e contrato.com.br. Acesso em: 13/06/2022.

ALYRIO, Rovigati Danilo. Métodos e técnicas de pesquisa em administração. **Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ**, v. 1, 2009.

BARBOSA, Otávio dos Santos; CARLUCCI, Juliana Helena. A (IN)EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19. **Revista Científica Integrada**, Ribeirão Preto, v. 4, n. 0, p. 1-8, 2020. Disponível em: <https://www.unaerp.br/revista-cientifica-integrada/edicoes-anteriores/volume-4-edicao-4/3689-rci-contratosadministrativos-072020/file>. Acesso em: 04 set. 2022.

BANNISTER; CONNOLLY. Defining e-Governance. *e-Service Journal*, v. 8, n. 2, p. 3, 2012.

BRAGA, L. V.; GOMES, R. C. Governo Eletrônico e seu relacionamento com o desenvolvimento econômico e humano: um estudo comparativo internacional. **Revista do Serviço Público**, [S. l.], v. 66, n. 4, p. 523-556, 2015. DOI: 10.21874/rsp.v66i4.1301. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/1301>. Acesso em: 15 abr. 2022.

BRASIL, M. DO P. O. E G. **Decreto no 8.638, de 15 de janeiro de 2016. Institui a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.** Diário oficial da União, 2016b.

BRASIL. Lei nº12.527/2011. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso e informações previsto no inciso XXXIII do art.5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. Brasília, DF.

BRASIL. Lei nº8.666, de 21 de junho de 1933. **Regulamenta o art.37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitação e contratos da administração pública e dá outras providências.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 05 Jun. 2022

BRASIL. Lei n. 12.462, de 04 de agosto de 2011. **Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm. Acesso em: 05 Jun. 2022.

BRASIL. **LEI Nº 14.065, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.** Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.065-de-30-de-setembro-de-2020-280529950>. Acesso em: 24 jun. 2022.

CELESTINO, F. K. R. Regime Diferenciado de Contratações: breves comentários à exceção que virou tendência. **Revista Controle: Doutrinas e artigos**, v. 10, n. 2, 2012. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6167740>. Acesso em: 05 Jun. 2022.

CHEN, Y.-C. Managing digital governance: issues, challenges, and solutions. New York: Routledge, 2017.

Constituição Federal de 1988. elenca os princípios inerentes à administração pública, que são: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.. 2006. DireitoNet. Disponível em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2636/Poderes-basiliares-da-Administracao-Publica-Artigo-37-da-Constituicao-Federal>. Acesso em: 28 maio 2022.

CORREIO, Tatiana Costa Rosa; CORREIO, Rosana Pacheco Urbanetto. **A busca da transparência na gestão pública: lei de acesso à informação Brasileira.** 2013. 8 f. Tese (Doutorado) - Curso de Biblioteconomia e Documentação, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2013. Acesso em: 05 maio.2022

COSTA, Renato Eliseu; HOLLNAGEL, Heloisa Candia; BUENO, Ricardo Luiz Pereira. Compras governamentais: panorama atual e desafios. **Revista Científica Hermes - Fipen**, [S.L.], v. 23, p. 51, 23 jan. 2019. Disponível em: https://redib.org/Record/oai_articulo1857150-compras-governamentais-panorama-atual-e-desafios. Acesso em: 06 jun. 2022.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. **Dispensa de Licitação**. 2017. Disponível em: http://www.defensoriapublica.go.gov.br/depego/index.php?option=com_content&view=article&id=887:dispensa-de-licitacao&catid=37:transparencia&Itemid=251. Acesso em: 09 jul. 2022.

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO UNICAMP (Campinas). **Dispensa de Licitação**. [S.D]. Disponível em: <https://www.dga.unicamp.br/noticias/dispensa-licitacao>. Acesso em: 09 jul. 2022.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 31. ed. revisada, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p.444. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2236398/mod_resource/content/2/DI%20PIETRO%2C%20Maria%20Sylvia%20Zanella.%20Direito%20Administrativo%20-%20pag%20411-459.pdf

DUJISIN, R. A.; VIGÓN, M. A. P. América Latina Puntogob: casos y tendencias en gobierno electrónico. Santiago (Chile): FLACS, 2004.

FIGUEIREDO, Vanuza da Silva; SANTOS, Waldir Jorge Ladeira dos. Transparência e controle social na administração pública. **Revista Temas da Administração Pública**, Rio de Janeiro, p. 1-20, 2013. Disponível em: <https://www.fclar.unesp.br/Home/Departamentos/AdministracaoPublica/RevistaTemasdeAdministracaoPublica/vanuza-da-silva-figueiredo.pdf>. Acesso em: 08 jun. 2022.

FLOR, Jackson Fabiano Oliveira. **O regime emergencial de contratações públicas como medida de enfrentamento à pandemia da covid-19 no Brasil**. 2020. Monografia (Curso de Direito) – Universidade Federal de Campina Grande, Sousa, 2020. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/bitstream/riufcg/17359/3/JACKSON%20FABIANO%20OLIVEIRA%20FLOR%20-%20TCC%20DIREITO%202020.pdf>

GRUMAN, M. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO: NOTAS E UM BREVE EXEMPLO. **Revista Debates**, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 97, 2012. DOI: 10.22456/1982-5269.34229. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/debates/article/view/34229>. Acesso em: 4 maio. 2022

GUIMARÃES, Tomás de Aquino; MEDEIROS, Paulo Henrique Ramos. A relação entre governo eletrônico e governança eletrônica no governo federal brasileiro. **Cadernos Ebape.Br**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 01-18, dez. 2005. <http://dx.doi.org/10.1590/s1679-39512005000400004>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cebape/a/ttcnqbgT9WFFH7sCjkzsqrq/?lang=pt#:~:text=O%20governo%20eletr%C3%B4nico%20%20De%20seu,acordo%20com%20o%20entrevista%20TS2..> Acesso em: 15 abr. 2022.

GOMES, W. A democracia digital e o problema da participação civil na decisão política. **Revista Fronteiras – estudos midiáticos**, v. 3, p. 214-222, set./dez. 2005a. Disponível em: <https://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/6394>. Acesso em: 23 ago. 2022.

ITO, Christian; SANTOS, Fábio de Sousa. E-Procurement e Contratos inteligentes: desafios da modernização tecnológica da contratação pública no Brasil. **International Journal Of Digital Law**, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, p. 55-69, maio 20. [S.N]. Disponível em: <https://journal.nuped.com.br/index.php/revista/article/view/511>. Acesso em: 15 abr. 2022.

KALSI, N. S.; KIRAN, R. A strategic framework for good governance through e-governance optimization. *Program*, v. 49, n. 2, p. 170–204, 2015.

MACIEL, Caroline Stéphanie Francis dos Santos. **Governança digital e transparência pública: avanços, desafios e oportunidades**: digital governance and public transparency: advances, challenges and opportunities. 2020. 18 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil, Belo Horizonte, 2020. Disponível em: <https://revista.ibict.br/liinc/article/view/5240/5097>. Acesso em: 13 ago. 2022.

OLIVEIRA, João Batista Ferri. **Governo Eletrônico: uma visão sobre a importância do tema. Prefeitura de Belo Horizonte** (pbh.gov.br). p. 01-07, setembro de 2009. Disponível em:

http://pbh.gov.br/informaticapublica/ANO11_N1_PDF/governo_eletronico.pdf. Acesso em: 15 abr. 2022.

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Licitações e Contratos Administrativo: teoria e prática. 4. ed. revisada, atualizada e ampliada.** São Paulo: Método, 2015. Disponível em: <https://www.solicitacao.com.br/files/conteudo/29/-licitacoes-e-contratos-administrativos---teoria-e-pratica---rafael-carvalho---2015-1.pdf> .Acesso em: 05 Jun. 2022

Organização das Nações Unidas. **UN E-government Knowledgebase: administração pública.** 2020. ONU. Disponível em: </publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/24-Brazil>. Acesso em: 06 maio 2022.

PEREIRA, Raquel Aparecida. **Uma análise sobre os efeitos da introdução da Lei de Acesso à Informação na prática da gestão pública. 2016.** 43 f. TCC (Graduação) - Curso de Especialista no Curso de Especialização em Gestão Pública, Escola Nacional de Administração Pública, Brasília, 2016. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2478/1/Raquel%20Pereira.pdf>. Acesso em: 04 maio de 2022.

PEREIRA, Deveirosn. **Aplicabilidade da lei de acesso à informação na gestão pública: uma discussão teórica acerca dos desafios e perspectivas para a arquivística moderna.** 2015. 25 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquivologia, Universidade Federal do Espírito Santos, Vitória, 2015. Acesso em: 05 maio.2022

PIMENTA, Marcelo Soares; CANABARRO, Diego Rafael (org.). Governança Digital. **Coleção Cegov Capacidade Estatal e Democracia:** UFRGS, Porto Alegre, v. 5, n. 212, p. 7-209, 2014. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/cegov/files/livros/gtdigital.pdf>. Acesso em: 09 set. 2022

PINTO, Alexandre Guimarães Gavião. **Os princípios mais relevantes do direito administrativo.** 2008. 11 v. Monografia (Especialização) - Curso de Juiz de Direito do Tj/Rj, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. Cap. 42. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista42/Revista42_130.pdf . Acesso em: 28 maio 2022

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Saopaulo.sp.gov.br, 2022. Servidores públicos, receitas, despesas, administração pública, contratações, planejamento e orçamento, áreas temáticas, concessões e PPPs, balanços e contas, 3º setor, benefícios fiscais, transparência de recursos. Disponível em: <http://www.transparencia.sp.gov.br/>. Acesso em: 15 abr.2022

PORTO, Ricardo da Silveira. **Resumo Tema: Pré-qualificação/procedimentos auxiliares** .2014.Universidade Federal de Santa Catarina- Pró- Reitoria de Administração - Proad Departamento de Licitações. Disponível em: <https://licitacoes.ufsc.br/files/2014/10/Resumo-Pr%C3%A9-Qualifica%C3%A7%C3%A3o-RDC.pdf>

PRZEYBILOVICZ, E.; CUNHA, M. A.; MEIRELLES, F. de. S. **O uso da tecnologia da informação e comunicação para caracterizar os municípios: quem são e o que precisam para desenvolver ações de governo eletrônico e smart city**. Revista de Administração Pública, v. 52, n. 4, p. 630-649, 2018.

SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA; Cristóvão Domingos de; GUINDANI, Joel Felipe. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. **Revista Brasileira de História & Ciências Sociais**, Rio Grande do Sul, v. 1, p. 1-15, jun. 2009. Anual. Disponível em: https://redib.org/Record/oai_articulo3669293-pesquisa-documental-pistas-te%C3%B3ricas-e-metodol%C3%B3gicas. Acesso em: 18 ago. 2022.

SANTOS, E. M. e REINHARD, N. **Uso de Governo Eletrônico no Brasil: um Estudo Exploratório**, In: EnANPAD, XXXV, 2011 Rio de Janeiro, Encontro da ANPAD, 4 à 7 de setembro de 2011, Pág 1-15.

SANTOS, Fábio Pinheiro dos. **Compreendendo estratégias e barreiras para a adoção da governança digital em Estados Brasileiros**. 2018. 126 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração e Negócios, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018. Acesso em: 02 jul. 2022.

SANTOS, José Anacleto Abduch. **Novidades da Lei nº 14.065/2020: contratações públicas durante o estado de calamidade pública**. 2020. Disponível em: <https://zenite.blog.br/novidades-da-lei-no-14-065-2020-contratacoes-publicas-durante-o-estado-de-calamidade-publica/>. Acesso em: 24 jun. 2022.

SANTOS, Gabriel Pereira; SOUSA, Silvana Moreira de Almeida. ANÁLISE DA APLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO NOS CONTRATOS EMPRESARIAIS DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S.L.], v. 8, n. 5, p. 2838-2856, 17 jun. 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/5845>. Acesso em: 07 set. 2022.

SEGUROS, Junto. **Da lei 8666/93 para a lei 14.133/21: saiba o que mudou na Lei de Licitação!** 2021. Disponível em: <https://blog.juntoseguros.com/da-lei-8666-93-para-a-lei-14-133-21-saiba-o-que-mudou-na-lei-de-licitacao/>. Acesso em: 24 jun. 2022.

SILVA, Flavia Martins André da. **Poderes basilares da administração pública:** o artigo 37 da constituição federal de 1988. elenca os princípios inerentes à administração pública, que são: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O artigo 37 da Constituição Federal de 1988. elenca os princípios inerentes à administração pública, que são: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 2006. DireitoNet. Disponível em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2636/Poderes-basilares-da-Administracao-Publica-Artigo-37-da-Constituicao-Federal>. Acesso em: 28 maio 2022.

SOBREIRA NETO, F. ; FISCHER, A. ; GOUVÊA, M. A. **A aplicação de técnicas multivariadas na análise dos fatores críticos de sucesso na implementação de iniciativas de eGov na administração tributária paulista.** In: VII Seminários em Administração, 2004, São Paulo. VII SEMEAD Seminários em Administração. São Paulo : FEA/USP, 2004.

SOLEDADE, Roberto Silva. **MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961/20: aumento dos limites de valores para dispensas de licitação, possibilidade de antecipação de pagamentos e ampliação do RDC.** 2020. Disponível em: <https://afinconet.com.br/afinco-consultoria-medida-provisoria-no-961-20/>. Acesso em: 24 jun. 2022.

VARGAS, Daniel Barcelos; MENEZES, Beatriz Guimarães; RANGEL, Isa Mota. DISPENSAS DE LICITAÇÃO DURANTE A COVID-19: como os estados brasileiros motivam suas decisões? **Rei - Revista Estudos Institucionais**, [S.L.], v. 7, n. 1, p. 126-181, 30 abr. 2021.

VARESCHINI., Julieta Mendes Lopes. **REFLEXÕES SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 961/2020.** 2020. Disponível em: <https://www.blogjml.com.br/?cod=f9a54420c0e8600a601d07719aa04597>. Acesso em: 24 jun. 2022.

WATANABE, Trench Rossi (org.). **Publicada hoje a Lei nº 14.065/2020.** 2020. Disponível em: <https://www.trenchrossi.com/alertas-legais/publicada-hoje-a-lei-no-14-065-2020/>. Acesso em: 24 jun. 2022.

ZAMORA, D.; BARAHONA, J. C.; PALACO, I. Case: Digital Governance Office. **Journal of Business Research**, v. 69, n. 10, p. 4484-4488, 2016.

AMPLIAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DA DEFESA CIVIL COM MORADORES DA CAPITAL DE SÃO PAULO

EXPANSION OF CIVIL DEFENSE COMMUNICATION WITH RESIDENTS OF THE CITY OF SÃO PAULO

Amanda Carolina Pereira Rebouças dos Santos; André Garcia Fattore; Wilian Ramalho Feitosa

Instituto Federal de São Paulo Campus Pirituba; Faculdade Metropolitana Unidas - FMU

RESUMO

O propósito deste trabalho é apresentar um protótipo de rede para a troca eficaz de informações entre organizações meteorológicas, entidades vinculadas à secretaria municipal de segurança urbana e a população que reside em áreas suscetíveis a desastres causados por chuvas. O foco central é aprimorar a comunicação entre a Defesa Civil e os cidadãos de São Paulo através de publicações nas redes sociais da Defesa Civil, criadas por meio do protótipo de comunicação desenvolvido com base na abordagem da pesquisa-ação. Essas postagens serão geradas a partir de dashboards contendo dados relevantes, como áreas com congestionamentos, níveis de água em regiões de risco, potencial para deslizamentos, entre outros. Estes serão produzidos por um sistema de inteligência artificial, que processará as informações enviadas tanto pela população quanto pelas agências meteorológicas. Esta abordagem visa aprimorar a resposta e a prevenção diante de eventos climáticos adversos na cidade de São Paulo.

Palavras-chave: Comunicação, Defesa Civil, Alagamento, Segurança Urbana

ABSTRACT

The objective of this work is to present a prototype network for the effective exchange of information between meteorological agencies, entities linked to the municipal urban security department and the population residing in areas susceptible to disasters caused by rain. The central focus is to improve communication between Civil Defense and São Paulo citizens through publications on Civil Defense social networks, created through the communication prototype developed based on the action research approach. These posts will be generated from dashboards containing relevant data, such as areas with congestion, water levels in risk regions, potential for landslides, among others. They will be produced by an artificial intelligence system, which will process information sent by both the population and meteorological bodies. This approach aims to improve response and prevention in the face of adverse weather events in the city of São Paulo.

Keywords: Communication; Civil Defense; Floods; Urban Security

1 INTRODUÇÃO

O Estado de São Paulo está dentro de uma Bacia sedimentar de compartilhamento de planalto, de forma simplificada, isso significa que a formação geológica do Estado de São Paulo remete a uma “bacia”, com áreas mais fundas do que outras, levando ao acúmulo de água, caso não ocorra a drenagem das águas pluviais durante o seu percurso sobre o solo (LIMA et al., 1991, BEDANI; SAAD, 2009).

Esse conhecimento de acúmulo de água em locais específicos da cidade está no senso comum da população, não por estudos acadêmicos, e sim pela vivência em alagamentos ou enchentes, na capital de São Paulo. Em seus primeiros 11 dias de 2022 ocorreram 765 acionamentos, sendo 354 ocorrências envolvendo árvores (queda de árvore, queda de galho e avaliação de risco iminente de queda), 225 vistorias em edificações e 95 deslizamentos e desabamentos, dados fornecidos pelo Centro de Controle Integrado (CCOI). Resolver esse problema é complexo, pois exige diferentes esforços, como a integração dos instrumentos de gestão municipal de drenagem (FONSECA et al., 2019), a criação de planos de contingência (BRASIL, 2017), assim como o uso de novas tecnologias, que podem facilitar e tornar a comunicação com o cidadão mais ágil (LISBOA, 2021).

Devido às alterações climáticas induzidas pelo aquecimento global, além das chuvas mais intensas que costumam ocorrer com maior frequência nos últimos meses do ano, na estação de verão, estamos presenciando um aumento na incidência de fortes tempestades e dias com chuvas mais intensas em períodos que originalmente não registravam grande volume de precipitação. Diante desse cenário, a segurança pública precisa se adaptar e, em conjunto com as transformações climáticas, agilizar o processo de socorro à população.

Portanto, faz-se necessário um esforço adicional na frente de atuação e prevenção de desastres causados pela chuva na capital do Estado de São Paulo, devido a limitação que o atual meio de comunicação tem em relação a modernidade digital e a falta de

público cadastrado nos meios de avisos, por meio da amplificação da comunicação com os cidadãos da capital. Esse adicional pode ser feito em duas partes: a) Captação de informações dadas por moradores e agências meteorológicas em períodos de chuvas; e b) na transmissão de dados por meio da página do Facebook da Defesa Civil e pelo Chatbot, sobre a situação da cidade

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A Defesa Civil municipal de São Paulo, criada no dia 07 de agosto de 1978 através de um Decreto Municipal nº 15.191/78, pelo prefeito do município de São Paulo Olavo Egydio Setubal, guiada pela missão de prevenir e minimizar danos, a Defesa Civil é dirigida pelo objetivo de socorrer e assistir populações atingidas, reabilitar e recuperar áreas deterioradas por desastres, visando promover e integrar ações voltadas à melhor utilização de recursos fornecido pelo estado na atuação a catástrofes que afligem o município de São Paulo.

Em primeiro de agosto de 2006, o Sistema Municipal de Defesa Civil foi reorganizado pelo então prefeito do município de São Paulo Gilberto Kassab, Através do Decreto Municipal nº 47.534/06, visando se atualizar às necessidades que surgiram durante o passar dos anos e também para se adequar ao Sistema Nacional de Defesa Civil previstas no Decreto Federal nº 5.376/05 para adotar instruções federais em relação a todas as suas fases de atuação (preventivas, de socorro assistencial e recuperativas), necessárias ao desempenho de suas atribuições, essa alteração federal fez com que a Comissão Municipal de Defesa Civil focasse seus esforços em prestar assistência social e de infraestrutura voltada a evitar futuros gatilhos para desastres e reduzir o número de catástrofes humanitárias.

Para a realização do desenvolvimento desse protótipo, sendo um protótipo uma versão inicial, muitas vezes simplificada ou parcial, de um produto, sistema ou design que é criada para testar e validar conceitos, funcionalidades e características. Ele é utilizado para fornecer uma representação tangível e interativa do que será o produto

final. Protótipos podem ser feitos de materiais simples e podem variar em complexidade, desde esboços de papel até modelos funcionais avançados. Eles são essenciais no processo de desenvolvimento para identificar problemas, obter feedback e realizar ajustes antes da produção em larga escala.

A funcionalidade desse protótipo tem como base utilizar dados em tempo real fornecidos por usuários dentro das normas da Lei Geral de Proteção Geral (LGPD), Lei tem como objetivo regulamentar o tratamento de dados pessoais por parte de organizações públicas e privadas. A LGPD estabelece diretrizes sobre como as empresas e organizações devem coletar, armazenar, processar e compartilhar dados pessoais. Também concede aos titulares dos dados (as pessoas a quem os dados pertencem) direitos sobre suas informações, como o direito de acesso, correção, exclusão e portabilidade dos dados (MORAES; QUEIROZ, 2019, p. 129).

Essa legislação é de extrema importância para proteger a privacidade dos cidadãos e promover boas práticas no tratamento de dados no Brasil. Ela se aplica a qualquer entidade que lida com dados pessoais, independentemente do setor de atuação e como o protótipo está lidando com dados pessoais dos cidadãos da capital de São Paulo, é necessário seguir a lei para melhor funcionamento.

Mecanismos tecnológicos como Machine Learning, Natural Language Processing e Chatbot são elementos cruciais no desenrolar desse protótipo .

O Chatbot, também conhecido como agente de conversação ou assistente virtual, é um programa de computador projetado para simular uma conversa humana através de mensagens de texto ou voz. Ele utiliza técnicas de Processamento de Linguagem Natural e, em alguns casos, aprendizado de máquina, para compreender e responder às perguntas ou comandos dos usuários de maneira automática e interativa.

O Processamento de Linguagem Natural (NLP), envolve o desenvolvimento de algoritmos e modelos que capacitam os computadores a compreender e processar textos escritos ou falados (JUNIOR, 2008), Isso inclui a capacidade de identificar padrões, sentimentos, entidades como nomes de pessoas, locais, datas, e contextos em textos.

O Machine Learning, é treinado em um conjunto de dados rotulados, onde cada exemplo do conjunto de treinamento possui uma entrada associada a uma saída desejada. O objetivo é aprender a mapear as entradas para as saídas corretas. Após o treinamento, o modelo pode fazer previsões para novos dados (ETHEM, 2016, p. 29).

Os chatbots são utilizados em uma variedade de contextos, incluindo atendimento ao cliente, suporte técnico, vendas online, agendamento de compromissos, e muito mais, eles podem ser incorporados em websites, aplicativos de mensagens, redes sociais e outras plataformas de comunicação.

O último pilar de funcionamento desse protótipo é o uso da Inteligência Artificial, a inteligência artificial (IA) é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Isso inclui aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional e muito mais (GARCIA, 2020, p. 16). A IA visa criar algoritmos e modelos que possam aprender e tomar decisões a partir de dados, sem serem explicitamente programados para cada tarefa específica.

3 METODOLOGIA

Neste estudo será proposto uma intervenção na forma de como a informação da Defesa Civil é acessada pela população em zona de risco, para isso será proposto a

utilização de postagens na página do Facebook da Defesa Civil com informações relacionadas a chuvas para essa população, por meio do método de pesquisa – ação (THIOLLENT, 2009, LEITE; LEMOS, 2022). Um estudo preliminar foi realizado visando a compreensão do fenômeno, para a seguir ser realizado um protótipo de ferramenta para monitoramento das zonas de risco por parte da Defesa Civil.

No ano de 2022, a página no Facebook da Defesa Civil do município de São Paulo tinha o total de 7.731 mil seguidores, o passo inicial do projeto seria ampliar a divulgação da página. O Brasil é o terceiro país mais ativo na plataforma, atrás apenas de EUA e Índia. Trazer a população paulistana para esse acesso de informações facilitará a captação e divulgação de dados em tempo real

Na área de captação de dados a página da Defesa Civil poderá estar o número de celular usado para comunicar a população que é o número 40199, pois no momento cerca de menos de 03% da população paulista está cadastrada no número de contato da Defesa Civil, que tem como função principal enviar alertas sobre enchentes a cidadãos cadastrados, bem como um questionário, que será dividido em quatro partes: Localidade do Depoimento, horário do registro do relato, situação das ruas e perigos adicionais, no qual os dados coletados após o preenchimento e envio do formulário serão filtrados e processados por uma inteligência artificial. O questionário fará uso de um linguajar de fácil compreensão e não coletará dados considerados sensíveis e será estruturado segundo as exigências da Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Inicialmente, serão solicitados ao morador dados referentes a sua localização, por esse motivo, o questionário será integrado a API dos correios, deriva da expressão inglesa *Application Programming Interface*, capaz de localizar ruas e avenidas através de um Código de Endereçamento Postal (CEP) digitado pelo usuário.

Em seguida, os habitantes da área deverão fornecer informações relativas à situação das ruas tomando partes do corpo, como por exemplo: canela, joelhos e cintura, como base para a aferição da altura da água. Por fim, os moradores reportarão perigos adicionais, como por exemplo: danos à rede elétrica, engarrafamentos, queda de galhos/ árvores, saídas escolares e hospitalares comprometidas e famílias ilhadas.

Defesa Civil

Alerta de Chuva em SP

Informe Sua Localização

CEP Endereço

Bairro Cidade

Caso tenha Interesse em Receber Alertas, Informe seu Celular (Opcional)

Informe o Nível da Água nas Ruas

Canela
 Joelho
 Cintura

Informe os Perigos Adicionais na Área

Rede Elétrica Danificada
 Queda de Galhos/ Árvores
 Engarrafamento
 Saída Escolar Comprometida
 Bueiro Sem Tapa
 Correnteza

Termos de Uso

Declaro que li e aceito os termos de uso.
 Desejo receber mensagens de texto da Defesa Civil.

Enviar

Figura 1: Template da página de recebimentos de dados via formulário do Facebook

Os dados obtidos após o envio do questionário serão correlacionados com dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), por meio de uma inteligência artificial, e aplicados a um mapa, criado com ajuda de uma API de geolocalização, com objetivo de destacar as

áreas mais afetadas. Além disso, o mapa contará com diversas opções de filtragem de informações, como por exemplo: filtragem por áreas com problemas na rede elétrica.

A Inteligência Artificial (IA) terá a responsabilidade de notificar tanto a Defesa Civil quanto o Corpo de Bombeiros, sinalizando as áreas mais impactadas para a implementação de ações de contenção de danos e operações de resgate de vítimas.

Para o desenvolvimento deste protótipo, será essencial incorporar o Processamento de Linguagem Natural (NLP) para aprimorar a capacidade do sistema em compreender e comunicar informações de forma natural e intuitiva para os usuários. O NLP, uma vertente da inteligência artificial, engloba técnicas e algoritmos que possibilitam aos computadores interpretar e processar a linguagem humana em suas diversas manifestações, incluindo texto escrito e fala.

A aplicação do NLP abrange uma ampla gama de setores, como assistentes virtuais, sistemas de recomendação, análise de sentimentos em mídias sociais, tradutores automáticos e diversos outros. O objetivo central do NLP é capacitar os computadores a interagir de forma mais natural e eficaz com as pessoas, o que possui implicações significativas em áreas como atendimento ao cliente, análise de dados, automação de tarefas, entre outras (JUNIOR, 2008) .

Além disso, para o processamento dos dados provenientes do Chatbot da Defesa Civil e das contribuições dos usuários na plataforma, o uso de Machine Learning (Aprendizado de Máquina) é crucial. Esta disciplina da inteligência artificial foca no desenvolvimento de algoritmos e modelos estatísticos que permitem aos computadores aprender e tomar decisões com base nos dados disponíveis, sem necessidade de programação explícita para uma tarefa específica.

Ao invés de seguir instruções programadas, os sistemas de Machine Learning aprendem com os dados fornecidos, identificando padrões, realizando previsões e tomando decisões. Esse processo de aprendizado é iterativo e melhora à medida que o modelo é exposto a mais dados.

No caso do aprendizado por reforço, o modelo é treinado através de interações com um ambiente dinâmico. O agente aprende a tomar decisões sequenciais para maximizar uma recompensa cumulativa ao longo do tempo, recebendo feedback na forma de recompensas ou penalidades com base em suas ações.

Para facilitar a comunicação entre usuários, a divulgação de informações em tempo real e a definição de áreas de risco em mapas geográficos, será utilizada a API REST. Esta arquitetura é baseada em princípios que promovem a interoperabilidade entre sistemas diferentes na internet, sendo essencial para o funcionamento eficaz do sistema distribuído em desenvolvimento (MASSÉ, 2011).

A página no Facebook desempenha um papel crucial na disseminação de informações à população. Através de dashboards gerados pela inteligência artificial, juntamente com dados fornecidos pelo CCOI, a página proporciona atualizações sobre congestionamentos, o estado das áreas consideradas de risco em relação aos níveis de água, alertas sobre possíveis deslizamentos e orientações sobre a utilização de abrigos. Estas informações são compartilhadas por meio de publicações, facilitando o acesso dos cidadãos a esses dados vitais e oferecendo dicas de segurança.

Além disso, o aplicativo de comunicação digital WhatsApp representa outra ferramenta valiosa para aprimorar a comunicação entre a Defesa Civil e a população. Através do Chatbot, este aplicativo possibilita uma interação mais eficiente e direta, permitindo que os cidadãos recebam informações de forma ágil e precisa.

O Chatbot, enquanto ferramenta de comunicação, opera como um agente automatizado. Integrado com um aplicativo, ele viabiliza a gestão de conversações por meio de diálogos e direcionamentos previamente definidos, proporcionando informações de forma objetiva e independente de intervenção humana.

Essa solução não apenas facilita a divulgação de dados, seguindo rigorosamente as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, mas também permite a coleta de informações dos próprios usuários, promovendo uma interação transparente e segura em todas as etapas do processo comunicativo entre os envolvidos.

Figura 02: Representação do Processo

A figura 02 exemplifica o funcionamento do projeto, o projeto opera em três etapas distintas: o início, onde são reunidas informações dos usuários em redes sociais por meio do Chatbot; o meio, que envolve a criação de dashboards a partir desses dados, fornecidos tanto pelos usuários quanto por agências meteorológicas renomadas como

CCOI, INMET e CPTEC; e, por fim, a fase de conclusão, que se concentra na disseminação ampla de informações através de publicações na plataforma do Facebook e na emissão de alertas para usuários registrados no Chatbot do WhatsApp. Isso tem o propósito de manter a população informada em tempo real sobre a situação da cidade, minimizando o risco associado a chuvas intensas e evitando exposição desnecessária a perigos iminentes.

Figura 3: protótipo de conversação entre o dispositivo de alerta e usuários

Figura 4: Estrutura do Chatbot

A figura 04, A estrutura do Chatbot ilustra o modo de operação que o usuário experiêcia ao acessar a página. A representação visual também demonstra as diversas formas de interação entre o usuário e o Chatbot. Isso inclui a capacidade de fornecer informações em tempo real sobre a situação do bairro ou região do usuário, bem como orientá-lo em situações críticas, como acionar o corpo de bombeiros e evitar vias alagadas. Além disso, ele fornecera informações sobre abrigos próximos à localização informada pelo cidadão, com o objetivo de garantir a segurança da população diante de possíveis desastres, como deslizamentos de terra, enchentes, alagamentos ou problemas elétricos.

4 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que a implementação deste protótipo, focado na melhoria da comunicação com a sociedade, dividido em duas partes - a primeira consistindo na coleta de informações fornecidas por moradores e agências meteorológicas durante períodos de chuvas, e a segunda na transmissão de dados através da página do Facebook e da ferramenta de Chatbot da Defesa Civil, acelere e facilite a disponibilização de

informações cruciais para a população em situações de risco. Isso resultará em redução significativa de danos humanos e materiais em áreas vulneráveis.

Adicionalmente, espera-se que haja uma diminuição nas perdas no trânsito, uma vez que a população será previamente alertada sobre as condições das ruas e avenidas, permitindo ajustes nos trajetos para evitar áreas alagadas. O sistema proposto também possibilitará a distribuição eficaz em abrigos previamente cadastrados, garantindo que atendam às necessidades das pessoas e tenham capacidade suficiente para abrigar o número de desabrigados.

A integração da presença digital e da participação ativa da população trará resultados em tempo real, prevenindo congestionamentos à medida que os moradores planejam desvios de rotas em áreas afetadas. A divulgação de abrigos evitará a superlotação em um único ponto e também impedirá que famílias fiquem isoladas por falta de conhecimento sobre os locais de auxílio disponíveis. As doações para as áreas afetadas serão de fácil acesso para entidades públicas, Organizações Não Governamentais (ONGs) e toda a população.

Além disso, os bombeiros poderão atuar nos bairros afetados antes mesmo que a situação se agrave, proporcionando uma intervenção mais eficiente a curto e médio prazo. A limpeza de bocas de lobo e galerias também será mais eficaz, uma vez que as necessidades de cada região estarão mapeadas e claramente indicadas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O propósito deste estudo foi apresentar um modelo estratégico de desenvolvimento para a Secretaria Municipal de Segurança Pública, fundamentado na interação digital que a população pode ter com dados relativos às condições climáticas, em especial

as chuvas, disponibilizados pelo município de São Paulo através de uma plataforma de comunicação digital em rede social.

A abordagem de Pesquisa-Ação empregada permite uma visão prática e tangível de uma possível solução para a problemática em questão, que é a falta de utilização efetiva da gestão pública em conjunto com a população para prevenir danos decorrentes de chuvas, alagamentos e situações correlatas. Ao empregar a inteligência artificial em benefício da segurança pública, é possível constatar que as transformações digitais aliadas a ferramentas de gestão pública serão de grande valia para tornar as cidades mais eficazes. Os resultados antecipados deste estudo enfatizam a necessidade premente de avanços nas estratégias voltadas para a segurança urbana e a integração inclusiva no ambiente digital, com o objetivo de alcançar um público mais amplo.

6 REFERÊNCIAS

ALPAYDIN, Ethem. **Machine Learning: The New AI. Reino Unido**, MIT Press, 2016.

ANDRADE, Gabriel. LGPD: Como coletar dados pessoais sem infringir a lei. Disponível em: <https://www.comunique-se.com.br/blog/lgpd-coletar-dados-pessoais/>. Acesso em: 06/08/2023

Balanço da Defesa Civil durante o período de atenção Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/seguranca_urbana/noticias/?p=323688 Acesso em :15/10/2023

BEDANI, E.F. **Paisagem natural paleógena da Bacia Sedimentar de São Paulo, no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo**. Guarulhos, 2008. 97 f. Dissertação (Mestrado em Análise Geoambiental) – Universidade Guarulhos.

BINI, Willians. Meteorologia e o uso da Inteligência Artificial no campo. Disponível em: <https://agroclima.climatempo.com.br/noticia/2022/03/07/meteorologia-e-o-uso-da-inteligencia-artificial-no-campo-4478#:~:text=A%20Intelig%C3%A2ncia%20Artificial%2C%20aliado%20a,culturas%>

2C%20associadas%20%C3%A0s%20previs%C3%B5es%20meteorol%C3%B3gicas
.. Acesso em: 17/09/2023

BRASIL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Elaboração de plano de Contingência – Livro base. 1. Ed. Brasília, 2017. Disponível em: <https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/II---Plano-de-Contingencia---Livro-Base.pdf> Acesso em: 16/10/2022.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. Brasília, DF: Senado Federal, 2018.

FONSECA, MURILO; FERENTZ, LARISSA MARIA; GARCIAS, CARLOS. Integração dos instrumentos de gestão municipal das águas pluviais frente aos alagamentos em centros urbanos paranaenses entre 1980-2018. **ENCICLOPEDIA BIOSFERA**, v. 16, n. 29, 2019.

GARCIA, Ana Cristina. Ética e inteligência artificial. *Computação Brasil*, n. 43, p.1422,2020.Disponívelem:<https://sol.sbc.org.br/journals/index.php/compbr/article/view/1791>.

JUNIOR, J. R. C. **DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA PARA MINERAÇÃO DE TEXTOS**. Tese (TEXTO) — PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO – PUC-RIO, maio 2008.

LIMA, M.R. & MELO, M.S. **Palinologia de sedimentos da Bacia de São Paulo**. In: **WORKSHOP – GEOLOGIA DA BACIA DE SÃO PAULO**, SP., 1989. Coletânea de Comunicações... São Paulo: IG-USP/SBG-SP, 1989, p. 35-37.

MELO, M.S.; CAMPOS-SALES, V.; PEMASSÉ, M. **Rest API Design Rulebook** 1 ed. California: O'Reilly Media, 2011.

DUALISMO ESCOLAR NO MODELO TECNICISTA DESENVOLVIDO NO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO – CAMPUS PIRITUBA

SCHOOL DUALISM IN THE TECHNICAL MODEL DEVELOPED AT THE SÃO PAULO FEDERAL INSTITUTE - PIRITUBA CAMPUS

Liliane Lima Bizantino, Wilian Ramalho Feitosa, Robson Barbosa
Instituto Federal Ciência e Tecnologia de São Paulo

Resumo:

O dualismo escolar é um modelo educacional que divide a educação em duas esferas distintas: a educação geral e a educação profissional. A educação geral é voltada para o desenvolvimento de competências cognitivas e culturais, enquanto a educação profissional é voltada para o desenvolvimento de competências técnicas e práticas. O Instituto Federal (IF) é uma instituição de ensino superior pública que oferece cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação, as ofertas do IF são voltadas para a formação de profissionais para o mercado de trabalho, enquanto os cursos de graduação e pós-graduação são voltados para a formação de profissionais para a pesquisa e docência. O dualismo escolar está presente no IF, na forma de uma divisão entre os cursos técnicos e os cursos de graduação e pós-graduação. Essa divisão se manifesta nos currículos dos cursos técnicos, que são fortemente focados na formação prática, com menos ênfase na formação teórica. Desde o início da formação pedagógica é possível perceber que a educação foi fundamentada a partir da divisão das classes sociais, caracterizando uma dualidade na oferta educacional, diante disso o texto aborda o agravamento do dualismo escolar e o ensino ofertado pela escola pública e técnica desenvolvido no Instituto Federal de São Paulo no campus de Pirituba, esse processo se destaca a partir do eixo fundante da organização social, a luta de classes. Desse modo pensar numa situação para essa problemática se torna um desafio.

Palavras-chave: Dualismo Escolar, Instituto Federal, Formação Profissional.

Abstract:

School dualism is an educational model that divides education into two distinct spheres: general education and professional education. General education is aimed at developing cognitive and cultural skills, while professional education is aimed at developing technical and practical skills. The Federal Institute (IF) is a public higher education institution that offers technical, undergraduate and postgraduate courses. IF offers are aimed at training professionals for the job market, while undergraduate and postgraduate courses -graduation courses are aimed at training professionals for research and teaching. School dualism is present in IF, in the form of a division between technical courses and undergraduate and postgraduate courses. This division is manifested in the curricula of technical courses, which are strongly focused on practical training, with less emphasis on theoretical training. From the

beginning of pedagogical training, it is possible to see that education was based on the division of social classes, characterizing a duality in the educational offer. In view of this, the text addresses the worsening of school dualism and the teaching offered by public and technical schools developed in Federal Institute of São Paulo on the Pirituba campus, this process stands out from the founding axis of social organization, the class struggle. Therefore, thinking about a situation for this problem becomes a challenge.

Keywords: School Dualism, Federal Institute, Professional Training.

1. INTRODUÇÃO

A educação no Brasil constrói seus princípios basilares em cima de um arcabouço histórico marcado pela luta de classes, nesse sentido justifica-se a criação de dois modelos de ensino, um destinado aos grupos sociais privilegiados e outro para a classe trabalhadora, dessa maneira a educação apresenta características dualistas que foram reforçadas a partir de marcos regulatórios como o decreto de nº2.208/1997, que instaurou a separação obrigatória da educação básica e profissional, fortalecendo ainda mais a desigualdade na qual foi construída a sociedade brasileira.

Após quinze anos da criação dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, a presente pesquisa tem como finalidade analisar a prática educativa desenvolvida no campus de Pirituba e observar quais as perspectivas dos educandos ao iniciarem sua vida acadêmica no ensino tecnicista, e apresentar as principais dificuldades encontradas pelos alunos oriundos de escolas públicas para equalizar o aprendizado, tendo em vista que a estrutura curricular dos IF's privilegia uma formação contextualizada, tratando, no mesmo patamar, os conhecimentos. Dessa forma, um dos objetivos basilares dos institutos é “derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico, articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana” (Pacheco, 2010, p. 14).

Desta maneira o presente trabalho acontecerá através de uma revisão bibliográfica, documental que sincretiza sua análise a partir de fatos do passado, utilizando uma

abordagem qualitativa de natureza aplicada, com objetivos descritivos utilizando como instrumento de estudo o dualismo presente na educação tecnicista no Brasil.

2. A EDUCAÇÃO NO BRASIL, UMA HISTÓRIA DE DESAFIOS E AVANÇOS

A história da educação no Brasil inicia seus marcos fundamentais no período pré-colonial, passando pelo decurso ditatorial e chegando até a modernidade, neste artigo busca-se estabelecer uma ligação entre os marcos regulatórios de cada tempo da história e sua interface com a formação dualista dos dias atuais, concentrando a pesquisa no modelo tecnicista desenvolvido pelo Instituto Federal de São Paulo, no Câmpus de Pirituba.

Foi possível observar no corpo social da época colonial alguns eixos estruturantes que ainda permeiam a formação da sociedade na contemporaneidade. O machismo rudimentar e altamente patriarcal que outrora foi enraizado ainda se faz presente, desse modo a educação surge com o objetivo de atender aos interesses dos donos de terras, pois a sociedade da época não demonstrava préstimo em pessoas letradas e nem com capacidade para governar, mas sim o interesse por uma massa trabalhadora que atendesse as suas metas, nesse período a educação era ensinada pela companhia de Jesus e tinha como objetivo recrutar fiéis e servidores para transmitir a cultura europeia convertendo a população indígena a fé católica

O traçado histórico desse então período, inicia com a educação primária que seria oferecida às crianças indígenas, estendendo-se aos filhos dos colonos, já a educação média era voltada para a classe dominante, com a exceção das mulheres e seus filhos primogênitos, a esses eram dadas as funções de seguir com os negócios de seus pais, em continuidade, a educação superior era exclusivamente um benefício dos filhos dos aristocratas que tinham como finalidade entrar para a classe sacerdotal. Os

demais estudariam na Europa na Universidade de Coimbra e seriam os letrados que retornariam ao Brasil para administrá-lo.

Os jesuítas tiveram um papel determinante no período colonial, que se estendeu aos períodos imperiais e republicanos sem sofrer grandes adequações, mantendo suas bases estruturais. Sobre esse modelo educativo é possível perceber que sua duração ocorreu porque reforçava o modelo político, social e econômico da época.

Na primeira metade do século XVIII o Brasil ainda administrado pelo coroa portuguesa, e recebe as reformas educacionais feitas pela corte portuguesa, que transferiu a educação da igreja para o Estado, e no ano de 1759 após a expulsão dos jesuítas, é instaurado as Aulas Régias, porém sem modificações relevantes, o ensino continuou enciclopédico, com objetivos literários e métodos pedagógicos autoritários e controladores, oprimindo a criatividade individual e submetendo os alunos às autoridades e a modelos ultrapassados, inclusive a maioria dos docentes eram os mesmos que ministravam as aulas nos colégios dos jesuítas, de certo modo isso causou uma queda na qualidade do ensino e seus reflexos perduram até os dias atuais visto que a educação contemporânea é voltada para o Estado e seus interesses, nesse sentido Niskier nos afirma que:

“A organicidade da educação jesuítica foi consagrada quando Pombal os expulsou levando o ensino brasileiro ao caos, através de suas famosas ‘aulas régias’, a despeito da existência de escolas fundadas por outras ordens religiosas, como os Beneditinos, os franciscanos e os Carmelitas”. (Niskier, 2001, p. 34)

Dessa maneira esse período marca a nova administração do Brasil colônia, que era regida pelo Marquês de Pombal, enquanto na república a intenção era de construir um sistema público de ensino mais moderno e popular, na colônia as reformas pombalinas no campo da educação só desarranjaram a sólida estrutura educacional

consolidada pelos jesuítas, confiscando - lhes os bens e fechando todos os seus colégios.

Após esse período é dado início ao período imperial que iniciou em 1822 - 1889, nessa fase da educação o governo passa a ter um papel mais preponderante, havendo inclusive propostas na Assembleia constituinte, foi nesse período que ocorreu a promulgação da lei geral da instrução pública, com o propósito de criar salas de escolas primárias em todas as cidades e vilas do país, ainda sem sucesso pois, mesmo após a sua criação a educação não atingia de forma global a população e continuava apenas como um privilégio dos elitizados. Em 1872 surgiu a primeira instituição de formação de professores no Brasil marcando de maneira relevante a formação das escolas primárias.

A partir de 1889-1964 é dado início a mais uma etapa que foi denominada de período republicano, marcado por mais investimentos na educação, e com um importante conquista, a criação de um ministério que passou a coordenar as políticas educacionais do país, ainda nesse período no ano de 1934 com a promulgação da constituição, a educação passa a ser um direito de todos e um dever do Estado, uma das conquistas da época foi a gratuidade dos serviços educacionais.

Em 1942 com a criação do Plano Nacional de Educação, foram criadas estratégias para o desenvolvimento educacional no país, o documento estabeleceu um marco na história e representou o compromisso do governo com a universalidade. Em 1961, foi criado o Movimento de Educação de Base (MEB), que tinha como objetivo alfabetizar adultos nas áreas rurais do país. O MEB foi um importante instrumento de democratização no Brasil.

O Brasil passa pelo período de redemocratização, e a educação passa a ser uma prioridade no ano de 1988 após a promulgação da Constituição Federal que reafirma

o dever do estado de garantir o acesso ao ensino a toda população, temos a descentralização e participação da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal, em 1996 surge no cenário educativo a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que definiu a educação como um processo permanente que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de educação e no meio ambiente.

Os defensores da escola pública tinham como principal fundamentação de suas ideias a doutrina liberal-pragmática de educar para ajustar o indivíduo à sociedade, e, sob a ótica de Florestan Fernandes, citado por Maria Luísa S. Ribeiro, a respeito da democratização educacional é possível perceber que:

“No Brasil as escolas religiosas sempre se dirigiram ou se interessaram predominantemente pela educação de elementos pertencentes a grupos privilegiados, contribuindo desta forma, para a conservação de tais privilégios. A democratização educacional no Brasil iniciou-se com a República e através da escola pública, sendo esta mais uma razão para a defesa deste tipo de escola. O mesmo autor é de opinião de que a intervenção do estado no âmbito da educação apresenta um saldo positivo em todas as sociedades modernas (RIBEIRO, 1981, p. 152)”.

Desse modo a educação no Brasil ainda enfrenta muitos desafios, como a desigualdade de acesso, a qualidade do ensino e a falta de recursos. No entanto, o país vem avançando na direção da universalização do ensino e da melhoria da qualidade da educação. Atualmente, o Brasil tem um sistema educacional descentralizado, composto por escolas públicas e privadas. O sistema público de ensino é dividido em três níveis: ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito para crianças de 6 a 14 anos. O ensino médio é obrigatório e gratuito para jovens de 15 a 17 anos. O ensino superior é oferecido por universidades, faculdades e institutos tecnológicos.

Embora a educação brasileira passe por avanços significativos o dualismo está na estruturação da educação no país, e pensar numa solução para essa situação se

tornou um desafio para os educadores e profissionais, o surgimento das escolas técnicas federais se apresentam nesse cenário como uma possibilidade de equalizar esse processo dual e falar sobre o ensino técnico no Brasil é necessário para entender se esse modelo vem com a proposta de possibilitar as classes dominantes e dominadas o mesmo lugar na organização social.

3. O ENSINO TECNICISTA NO BRASIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS

O ensino tecnicista foi uma abordagem educacional que ganhou destaque no Brasil a partir da década de 1960, com o objetivo de formar mão de obra qualificada para atender às demandas do mercado de trabalho. Essa abordagem enfatizava o ensino técnico-profissionalizante e valorizava a prática em detrimento da teoria. A implementação do ensino tecnicista no Brasil ocorreu principalmente através da reforma educacional promovida pelo governo federal durante o regime militar, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1971. Essa lei estabelecia a obrigatoriedade do ensino profissionalizante a partir do ensino médio, visando preparar os jovens para o mercado de trabalho.

Para implementar essa reforma, foram criados os Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), instituições de ensino que ofereciam cursos técnicos de nível médio em áreas como eletrônica, mecânica, informática, entre outras. Além disso, foram implantadas escolas técnicas estaduais em diversas regiões do país. O ensino tecnicista também foi marcado pela ênfase na formação de técnicos especializados em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do país, como agricultura, indústria e infraestrutura. Para isso, foram estabelecidas parcerias com empresas e indústrias, que ajudavam a definir os currículos e formas de ensino, visando atender às demandas específicas do setor produtivo.

O ensino tecnicista é uma referência à concepção de educação que prioriza o ensino de habilidades e competências específicas, voltadas para o mercado de trabalho e para a formação de mão-de-obra qualificada. Nessa perspectiva, o processo de ensino-aprendizagem é baseado na transmissão de conhecimentos e na utilização de métodos e técnicas que visam garantir o aprendizado eficiente e rápido dos conteúdos.

Segundo afirma Libâneo:

“Essa corrente corresponde à concepção que tem sido designada de neotecnismo e está associada a uma pedagogia a serviço da formação para o sistema produtivo”. (Libâneo, 2005, p. 11)

Essa abordagem considera o aluno como um receptor passivo de conhecimento e valoriza a aprendizagem de forma mecânica e descontextualizada, sem considerar as questões sociais, culturais e emocionais dos estudantes. Além disso, o ensino tecnicista desconsidera a formação integral dos indivíduos, priorizando apenas as habilidades técnicas e práticas. No entanto, também recebeu críticas por privilegiar a formação técnica em detrimento da formação humanística, além de reforçar desigualdades sociais, pois favorecia principalmente os alunos de melhor condição socioeconômica.

Com o passar dos anos, surgiram questionamentos sobre a eficácia do ensino tecnicista e a sua capacidade de preparar os estudantes para enfrentar os desafios do mercado de trabalho em constante transformação. Esses questionamentos levaram a mudanças nas políticas educacionais, com uma maior valorização da formação integral do indivíduo, que engloba tanto o desenvolvimento de habilidades técnicas quanto a formação socioemocional e crítica.

4. O DUALISMO COMO CARACTERÍSTICA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS NO MODELO TECNICISTA DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO NO CÂMPUS DE PIRITUBA

O dualismo é uma característica de formação do Estado burguês e tomamos como princípios as categorias de análises elaboradas por Savianni (2007) que buscam de forma interessada analisar a história da consciência humana a partir de suas raízes no passado projetando o futuro com a finalidade de entender os impactos desde os primórdios até os dias atuais, observando os enfrentamentos dos educandos que ingressam no Instituto Federal de São Paulo Campus Pirituba – IFSP/PT.

A educação profissional no Brasil traz em sua marca histórica, a distinção social das forças de trabalho, aqueles possuem a mão de obra necessária para produzir e os que detêm os meios de produção, a partir dessa análise é possível justificar a criação de duas redes de ensino, uma ampla e global que atendesse a população de forma generalizada e outra especializada para atender o mercado de trabalho.

De acordo com (Maciel, 2005; Moura, 2007) A educação profissional tem sua origem histórica no âmbito de uma perspectiva assistencialista, na qual jovens em situação de mendicância eram levados para casas específicas e recebiam instrução básica para algum tipo de ofício, e para a classe proprietária dos meios de produção a oferta educativa é uma proposta de excelência pautada em atividades intelectuais ou artísticas, com exercícios lúdicos ou militares como nos afirma (Nóbrega; Souza, 2015).

A partir do decreto 2.208/2007 foi estabelecido a separação obrigatória entre os ensinos básico e profissional, alterando inclusive a Lei de Diretrizes Básicas da Educação - LDB, a partir dessa configuração recomendava-se a articulação da educação profissional com o ensino regular e as diferentes estratégias da educação

continuada, é possível a partir desse decreto perceber a linha de afastamento entre os ensinos médio e técnico.

Como todas as reformulações sofrem adaptações essa política acompanhou as reformas neoliberais dos anos 90 que propôs mudanças nos planos organizacionais tanto de financiamento como pedagógicos da educação, dando destaque a ideologia das competências entre “empregabilidade” e “trabalhabilidade” (Frigotto, 2010). Muitos foram os impactos gerados pelo Decreto nº 2.208/1997 na formação profissional do ensino tecnicista, e o que foi possível destacar foram fragilidades como uma grande evasão escolar e reprovações acentuadas, além da fragilidade na formação dos profissionais que adentravam o mercado de trabalho além da má aceitação da sociedade com a educação profissionalizante (Brasil, Inep, 2008).

Desse modo os impactos do dualismo escolar no ensino médio técnico dos institutos federais no Brasil são diversos e podem ser sentidos pelos estudantes, pelas instituições e pela sociedade como um todo.

Para os estudantes pode-se destacar, as dificuldades de acesso ao ensino superior: os cursos técnicos são menos valorizados nas universidades, o que pode dificultar o acesso dos estudantes formados nesses cursos ao ensino superior, assim como os obstáculos para a progressão na educação superior, o foco na formação prática pode dificultar o avanço dos estudantes para a educação superior, já que eles podem não ter as bases teóricas necessárias para cursar um curso superior.

Quanto a empregabilidade, o dualismo escolar pode contribuir para a reprodução das desigualdades sociais, já que os cursos técnicos são mais acessíveis para os estudantes de classes populares. Isso pode levar a uma divisão entre uma elite intelectual, formada nos cursos superiores, e uma massa de trabalhadores, formados nos cursos técnicos.

Também é possível observar alguns impactos dessa problemática nas instituições como a reprodução das desigualdades sociais, já que os cursos técnicos são mais acessíveis para os estudantes de classes populares, outro fator determinante e a dificuldade de articulação entre os níveis de ensino, a divisão entre a formação profissional e a formação geral pode dificultar a articulação entre os níveis de ensino, o que pode prejudicar a progressão dos estudantes para a educação superior.

Muitos são os impactos sociais dessa formação profissional, podendo prejudicar o desenvolvimento econômico do país, já que limita as oportunidades de qualificação profissional dos trabalhadores. Mas algumas medidas podem ser tomadas para reduzir o dualismo escolar nos Institutos Federais, tais como, a redução da diferença entre a formação profissional e a formação geral, isso pode ser feito por meio da inclusão de disciplinas de formação geral nos cursos técnicos e de disciplinas de formação profissional nos cursos superiores, e o aumento do foco na formação teórica a partir da revisão dos currículos dos cursos técnicos, de forma a incluir mais disciplinas teóricas, promoção da articulação entre os níveis de ensino por meio de políticas que facilitem a progressão dos estudantes entre os níveis de ensino.

É possível observar que muitos são os desafios para equalizar o ensino nos Institutos Federais, tomando como ponto de análise o campus de Pirituba, mas essas medidas podem contribuir para uma educação mais inclusiva e equitativa, na perspectiva de Jarbas Passarinho (1971, p. 18), a questão é expressa da seguinte maneira:

“Fez-se, por outro lado, a junção dos chamados ‘ramos’ de escola num só ensino de segundo grau em que, assentando-se sobre uma base geral e comum do currículo, todas as formas de estudos ‘especiais’ poderão ser desenvolvidas, conforme as possibilidades de cada estabelecimento, não há mais lugar, no Brasil de hoje, para o dualismo de uma escola média que a leva a Universidade e outra que prepara para a vida. A escola é uma só e deve sempre cumprir estas duas funções, indispensáveis para uma educação verdadeiramente integral”

Para diminuir o dualismo escolar, é necessária uma reforma curricular que promova a integração entre a educação geral e a educação profissional, considerando fatores que promovam o acesso de maneira igualitária aos educandos que ingressam nesse modelo de educação profissional. Essas reformas, na visão de Libâneo, são necessárias para a construção de uma escola pública inclusiva e equitativa, que possa oferecer uma educação de qualidade a todos os estudantes, independentemente de sua origem social.

5. CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo analisar o dualismo escolar no modelo tecnicista do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) no campus de Pirituba. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica e de uma pesquisa documental, que analisou os currículos dos cursos técnicos e superiores do IFSP. Os resultados da pesquisa mostraram que o dualismo escolar está presente no IFSP, na forma de uma divisão entre a educação geral e a educação profissional. Essa divisão se manifesta nos currículos dos cursos técnicos, que são fortemente focados na formação prática, com menos ênfase na formação teórica.

A partir dessa divisão foi possível identificar uma série de impactos negativos, tanto para os estudantes quanto para a sociedade como um todo. Para os estudantes, o dualismo escolar pode dificultar o acesso ao ensino superior, já que os cursos técnicos são menos valorizados nas universidades. Para a sociedade, o dualismo escolar pode contribuir para a reprodução das desigualdades sociais, já que os cursos técnicos são mais acessíveis para os estudantes de classes pauperizadas, levando a uma divisão entre uma elite intelectual, formada nos cursos superiores, e uma massa de trabalhadores, formados nos cursos técnicos.

Para reduzir os impactos negativos do dualismo escolar no IFSP, é necessário promover a integração entre a educação geral e a educação profissional. Isso pode

ser feito por meio da readequação curricular, ou seja, inclusão de disciplinas de educação geral nos cursos técnicos e de disciplinas de educação profissional nos cursos superiores, é importante promover a articulação entre os níveis de ensino, de forma a garantir a progressão dos estudantes.

Aumentar o processo de produção teórica nos cursos técnicos podem garantir que os estudantes tenham as bases necessárias para o prosseguimento dos estudos. Essas medidas, se implementadas, podem contribuir para a construção de uma escola pública inclusiva e equitativa, que ofereça uma educação de qualidade a todos os estudantes, independentemente de sua origem social.

Além das medidas propostas, também é importante que o IFSP promova uma ampla discussão sobre o dualismo escolar, envolvendo estudantes, professores, funcionários e a comunidade externa, esse assunto é fundamental para que se possa construir um consenso sobre as medidas necessárias para reduzir o dualismo escolar e garantir uma educação de qualidade para todos os estudantes.

REFERÊNCIAS

BASBAUM, L. *História Sincera da República: de 1889 a 1930*. São Paulo, Edições LB, 1962.

LIBÂNEO, José Carlos. As teorias pedagógicas modernas revisitadas pelo debate contemporâneo na educação. **Educação na era do conhecimento em rede e transdisciplinaridade**. Campinas: Alínea, v. 1, p. 19-62, 2005.

LIBÂNEO, JOSÉ C. **Didática**. São Paulo: Cortez Editora (23^a. Edição), 2005.

NISKIER, ARNALDO. *Educação Brasileira: 500 anos de História*. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2001.

RIBEIRO, M. L. S. *História da Educação Brasileira: A Organização Escolar*. 3a. Edição. São Paulo, Editora Moraes, 1981.

SAVIANI, DERMEVAL. "*O debate teórico e metodológico no campo da história e sua importância para a pesquisa educacional*". In SAVIANI, Dermeval & LOMBARDI, José C. & SANFELICE, José L. (orgs.) *História e história da educação: o debate teórico-metodológico atual* Campinas: Autores Associados/HISTEDBR, 1998, pp. 7-15; _____ & LOMBARDI, José C. "Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil (HISTEDBR): histórico e situação atual". *Educação em Revista*, nº 34, dez /2001, pp. 135-146.

XAVIER, MARIA ELIZABETE SAMPAIO PRADO. "**Capitalismo e escola no Brasil: a constituição do liberalismo em ideologia educacional e as reformas do ensino (1931- 1961)**". Campinas: Papyrus, 1990. 182 p. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico)

O PAPEL DAS REDES SOCIAIS NA MOBILIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE TÍTULOS ELEITORAIS NA FAIXA ETÁRIA DE 16 A 18 ANOS NAS ELEIÇÕES DE 2022

THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN MOBILIZING THE ISSUANCE OF VOTER REGISTRATION FOR THE AGE GROUP OF 16 TO 18 IN THE 2022 BRAZILIAN PRESIDENTIAL ELECTION

Sofia Gomes Sampaio Zandonadi; Maria Mendes Moura; Wilian Ramalho Feitosa; Adler Via Soto

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Pirituba

Resumo:

Este artigo investiga a interação entre redes sociais e a participação de jovens (16-18 anos) no processo facultativo de emissão de títulos eleitorais. Almejando compreender o cenário político eleitoral dessa faixa etária, o texto aborda o impacto da internet para essa geração, destacando a acessibilidade e velocidade das informações online. Explora-se o papel crucial das redes sociais como um plano de contingência para evitar a baixa participação eleitoral. O artigo ressalta a relevância do voto e enfatiza a utilização da internet como ferramenta para conscientização democrática e política. Ao examinar como a web influencia o engajamento político dos jovens, destaca-se a capacidade da internet de moldar perspectivas e disseminar informações de maneira eficaz. Conclui-se que, ao aproveitar as redes sociais, é possível fortalecer a participação política dos jovens, transformando a internet em um veículo efetivo para promover a consciência cívica. Essa análise visa fornecer insights sobre a dinâmica contemporânea da participação política juvenil, explorando a interseção entre redes sociais e o processo eleitoral.

Palavras-Chave: Voto, Eleitorado, Juventude. Sociedade, Participação política;

Abstract:

This article investigates the interaction between social media and the participation of young people (16-18 years old) in the optional process of issuing electoral titles. Aiming to understand the electoral political scenario for this age group, the text addresses the impact of the internet on this generation, highlighting the accessibility and speed of online information. The crucial role of social media as a contingency plan to avoid low electoral participation is explored. The article emphasizes the relevance of voting and discusses the use of the internet as a tool for democratic and political awareness. By examining how the web influences the political engagement of young people, the text underscores the internet's ability to shape perspectives and disseminate information effectively. It is concluded that by leveraging social media, it is possible to strengthen the political participation of young people, turning the internet into an

effective vehicle for promoting civic awareness. This analysis aims to provide insights into the contemporary dynamics of youth political participation, exploring the intersection between social media and the electoral process.

Keywords: Vote; Electorate. Youth, Society, Political Participation.

1. INTRODUÇÃO

Conforme o artigo 14 (BRASIL, 1988), o voto é facultativo para: jovens de 16 a 18 anos, analfabetos e maiores de setenta anos. A lei, por seu contexto histórico, vem com a obrigação de estabelecer a democracia e promover a pluralidade de votos. Deste modo, o direito de votar não se refere unicamente ao ato de eleger representantes políticos, mas sim ao poder do povo de ocupar seu lugar em um Estado democrático que tem como obrigação prezar o bem-estar social e fazê-lo relevante, melhorando a qualidade de vida da população. Desta forma, o diferencial da democracia, como explica o filósofo italiano Bobbio (2000), defensor ferrenho da democracia, é o reconhecimento de que o indivíduo é o melhor agente para delimitar os contornos daquilo que seria melhor para sua vida e defender seus interesses. Neste intuito, a importância do voto deve ser contemplada e promovida para aqueles da população que seguram a oportunidade de exercer tal escolha.

A semana do Jovem Eleitor, uma campanha de iniciativa criada pela Justiça Eleitoral, especialmente para quem tem idade entre 16 e 18 anos, cujo voto é facultativo, visa estimular essa parte da população a tirar o título eleitoral e a participar ativamente do processo democrático do país. Além disso, o projeto usufruiu das redes sociais para conversar de forma mais direta com os jovens, contando também com um tuitaço para conscientização da juventude sobre a importância do poder do voto. Essa mobilização nacional contou com a parceria de diversos influenciadores digitais, clubes de futebol, organizações da sociedade civil e instituições públicas e privadas. Segundo dados do Twitter, foram publicados durante a mobilização cerca de 6,8 mil tuítes com esse tema, que chegaram às telas de mais de 88 milhões de pessoas. Mais de 4,7 mil usuários da plataforma participaram da iniciativa, seja com publicações próprias ou com a

retransmissão de postagens feitas por pessoas a quem seguem (TSE, 2022). A mobilização, no final das eleições, mostrou seu resultado com um aumento de 47,2% em relação à eleição anterior.

Frente ao fenômeno exposto e direcionado pela pergunta de pesquisa: qual é o envolvimento das redes sociais com o abrupto aumento da emissão de títulos eleitorais entre os jovens no último ano? A pesquisa, utilizando o estudo de caso como modalidade de pesquisa e integrando-se com uma abordagem principalmente quantitativa, é desenvolvida. O artigo está dividido em cinco partes: a) introdução; b) material e métodos: clarifica os passos adotados na formação da pesquisa e os materiais usados; c) resultados e discussões: dividida em três partes, explicita as informações obtidas a partir da pesquisa e discussões; d) considerações finais: conclui de forma sucinta as observações gerais; e e) referências bibliográficas: referência os principais autores utilizados no artigo.

2. METODOLOGIA

As informações aqui apresentadas partem da realização de um estudo de caso como instrumento de investigação, utilizando-se de um modelo de abordagem quantitativa. Como clarifica Magda, o estudo de caso como modalidade de pesquisa se dá por “uma metodologia ou como a escolha de um objeto de estudo definido pelo interesse em casos individuais.” Ela também visa à “investigação de um caso específico, bem delimitado, contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar uma busca circunstanciada de informações.” (Ventura, 2007: 383). Desse modo, a investigação empregou a responsabilidade de analisar um caso específico e bem delimitado e, por fim, responder ao questionamento em pauta: qual é o envolvimento das redes sociais com o abrupto aumento da emissão de títulos eleitorais entre os jovens no último ano? Ainda, quanto à abordagem quantitativa, Gil (1991) considera que informações devem ser traduzidas em números para que possam ser analisadas e estudadas com auxílio de recursos e técnicas estatísticas. Assim, trazendo à tona o principal objetivo deste

estudo e apontando seu cerne majoritariamente quantitativo, a abordagem se faz apropriada por se embasar em dados de características numéricas.

O método quantitativo utilizado foi o estatístico, pois se resulta em uma verdade provável dos resultados obtidos, não absolutamente verdadeira. Este método possibilitou a obtenção de dados quanto ao engajamento de postagens de cunho democrático que davam ênfase à importância do direito do voto facultativo para jovens de 16 a 18 anos. A análise deu por uma amostra de Tuítes retirados da Hashtag #RolêDasEleições na rede social Twitter, em plena Semana do Jovem Eleitor, uma iniciativa de mobilização online do Tribunal da Justiça Eleitoral de 5 dias consecutivos com a finalidade de estimular esses cidadãos a tirar o título eleitoral e a participar ativamente do processo democrático do país. A amostra retirada de um universo de 6,8 mil tuítes do mesmo tema foi de 18 perfis, dos quais todos participaram efetivamente da campanha da iniciativa. Além desta amostra, dados estatísticos foram retirados de registros referentes ao acervo do site do Tribunal da Justiça Eleitoral em que o tema pesquisado foi reconhecido.

3. RESULTADOS

3.1. JOVENS NOS PROCESSOS ELEITORAIS

Na constituição federal publicada em 1988 foi estabelecido o voto facultativo para os jovens maiores de 16 e menores de 18 anos, em seu art. 14, § 1º, inciso II, alínea c.”§

- 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
- I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
 - II - facultativos para:
 - a) os analfabetos;
 - b) os maiores de setenta anos;
 - c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.”

O caput do artigo diz que “a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante I - plebiscito; II - referendo; III iniciativa popular.

A volta da democracia no Brasil após anos através dessa constituição fica marcada também pela pluralidade de votos. O objetivo da constituição, a priori, foi firmar a democracia após a saída do Brasil de um período militar e antidemocrático, no qual engatilhou a consolidação da iniciativa de criação de um novo regime político democrático. Tornar constitucional o direito de exercer sufrágio mesmo que facultativamente aos eleitores que ainda não haviam alcançado a sua maioria garantiu que a pluralidade de pensamentos intergeracionais também fossem consideradas no momento da escolha dos governantes do país. A participação desses nas eleições é de extrema importância por várias razões, como por exemplo, representação e diversidade: Os jovens constituem uma parcela significativa da população, e é fundamental que eles se envolvam no processo eleitoral para garantir que suas vozes sejam ouvidas e que suas perspectivas sejam representadas nas decisões políticas. Os jovens de 14 a 17 anos de idade representam 5,8% da população brasileira (IBGE, 2022).

Outro ponto importante a se levantar acerca da participação dos cidadãos da faixa etária, é a conscientização política: Participar das eleições promove a formação cívica e política dos jovens, ao começarem a exercer seu direito de voto desde cedo, os jovens são mais propensos a se envolverem em atividades cívicas ao longo da vida, como participar de organizações da sociedade civil, engajar-se em debates públicos e até mesmo se candidatar a cargos políticos. O envolvimento precoce dos jovens nas eleições estabelece uma base para o engajamento cívico contínuo. Há de se considerar também a importância dos movimentos estudantis nas mobilizações políticas, destacando a grande capacidade de coalizão da faixa etária considerada nesse escrito nas ocupações das escolas em 2016, de acordo com Baldino e Freitas (2017: 912) "Outra característica destes novos movimentos aponta para uma singular estrutura de seu poder de funcionamento, mais flexíveis, móveis, horizontalizadas, sem comando único e centralizador e relativamente autônomas das clássicas organizações da sociedade civil como Sindicatos, ONGs, Igrejas, Instituições Sociais,

Partidos Políticos, dentre outros. Felipe destaca que as escolas ocupadas têm seu rito burocrático de funcionamento paralisado como os serviços da direção, secretaria, professores e funcionários. Os Estudantes são divididos em Comissões (limpeza, segurança, alimentação, oficinas e de mídias e comunicação), inspiradas na experiência Chilena, conforme as normas de uma Cartilha que traça as orientações políticas para os movimentos sociais de ocupação de escolas. Em algumas Escolas estas Comissões não tinham jovens fixos para que na rotatividade todos tivessem oportunidade de conhecer as diversas atividades organizativas, e, aprendessem a relacionar-se com os outros.”, reafirmando a ideia de que o modo de organização adotado pelos jovens particularmente nesse evento traz oxigenação a velhas formas de organização e prevê que a ocupação de lugares e ferramentas políticas por esses poderiam se beneficiar também de tamanhas habilidades de renovação e organização.

3.1. A INTERNET E INFORMAÇÕES POLÍTICAS

A internet, com suas características tecnológicas, é grande na esfera de comunicação pela sua fluidez e polissemia no fluxo de informações. A função comunicativa da rede auxilia na rápida circulação de informações e na produção de informações pelos seus próprios usuários, quebrando um sistema unidirecional verticalizado, típico da comunicação de massa. Outro aspecto comunicacional importante é a possibilidade de interação entre o produtor da informação e o receptor dela, o que acaba por estabelecer novas modalidades de comunicação mais participativas. É por meio de um acervo de informações que os cidadãos obtêm conhecimento a respeito de acontecimentos e formam sua opinião que orientam sua conduta política. A sociedade também pode fazer uso das avaliações, análises e críticas reproduzidas nos veículos de comunicação e informação. Essas análises são veículos importantes que podem exercer influência na formação da opinião pública, principalmente por servirem de atalhos informacionais, pelos quais os cidadãos comuns, que geralmente se

encontram com pouco conhecimento sobre temas políticos, possam conseguir interpretar a realidade política e orientar suas práticas de forma acessível. Deste modo, a internet como espaço para discutir assuntos do mundo político tem crescido inexoravelmente nos últimos anos, juntamente ao avanço da tecnologia, afirma Katherine (UFG, 2022): “a liberdade de expressão individual possibilitada por essa mídia tem atraído cada vez mais pessoas às discussões sobre temas políticos. Através dos blogs, sítios de rede sociais (Orkut, Facebook) e de interação (Twitter) as pessoas vêm se manifestando e criando vínculos de discussões que têm se espalhado pela rede e influenciado nas decisões do campo político. Quando se trata da participação da juventude nessa dinâmica, podemos constatar uma influência que cresce a cada ano, tanto em como se molda o ciberespaço quando como se moldam a psique desse público em formação.” Segundo Piesco (2015: 99) “É possível fazer uma análise breve sobre a presença do público jovem brasileiro na internet, bem como o papel que ela desempenha em seu cotidiano: Uma quantidade significativa dos jovens brasileiros têm acesso regular à internet, sendo que para eles essa ferramenta é um meio de comunicação e informação relevante, com evidências mais influentes que a televisão. A internet desempenha um papel central na socialização desses jovens, por meio das redes sociais e serviços de mensagem, sendo que 45% dos jovens com acesso à internet alegam preferir conversas por redes sociais do que pessoalmente.” Sendo assim, é possível constatar que o acesso aos jovens na referida faixa etária se dá muito mais facilmente online.

3.3 O ENVOLVIMENTO DAS REDES SOCIAIS COM O ABRUPTO AUMENTO DA EMISSÃO DE TÍTULOS ELEITORAIS ENTRE OS JOVENS EM 2022

Diante do declínio das inscrições eleitorais, surgiu a necessidade de que medidas eficazes alterassem a confirmação da estatística da participação dos jovens nas urnas. Para isso, foram elaboradas diversas ações, campanhas e programas com o objetivo de estimular a participação dos jovens nas eleições. Em 2012 o TSE já havia

executado uma ação pensada exclusivamente para esse público, conhecido como Jovem Eleitor, esse programa compreendeu visitas às escolas, onde se ministravam palestras, apresentavam vídeos educativos e se distribuíram cartilhas. O programa culminou no crescimento do índice de participação dos jovens nos cartórios eleitorais (com a inscrição de títulos eleitorais) de 2,3 milhões em 2010 para 2,6 milhões em 2012, conforme publicação do TSE, medida essa que se mostrou eficaz, mas possivelmente não determinante, saldo positivo para a época, mas parafraseando Aflalo, doutoranda do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP "O jovem de 2013 é totalmente diferente do jovem de 2022, porque o de 2022 se tornou jovem ainda na pandemia e ir para as ruas não era uma opção. Então para ele, o online não é outra vida, o on-line é a vida." Nesse contexto se faz necessário pensar em novas abordagens para que a participação política dos jovens continuasse a crescer e para que o trabalho feito até aqui não se perdesse pela dificuldade de acesso a esse público. A semana do Jovem Eleitor, uma campanha de iniciativa criada pela Justiça Eleitoral, especialmente para quem tem idade entre 16 e 18 anos, cujo voto é facultativo, visou estimular essa parte da população a tirar o título eleitoral e a participar ativamente do processo democrático do país. O projeto usufruiu das redes sociais para conversarem de forma mais direta com os jovens, contando também com um tuitaço para conscientização da juventude sobre a importância do poder do voto. Essa mobilização nacional contou com a parceria de diversos influenciadores digitais, clubes de futebol, organizações da sociedade civil e instituições públicas e privadas. Segundo dados do Twitter, foram publicados durante a mobilização cerca de 6,8 mil tuítes com esse tema, que chegaram às telas de mais de 88 milhões de pessoas. Mais de 4,7 mil usuários da plataforma participaram da iniciativa, seja com publicações próprias ou com a retransmissão de postagens feitas por pessoas a quem seguem (TSE, 2022). A mobilização, no final das eleições, mostrou seu resultado com um aumento de 47,2% em relação à eleição anterior, esse número se maximiza quando falamos de eleições ainda mais longínquas.

Durante a Semana do Jovem Eleitor, promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre os dias 14 e 18 de março de 2022, foram emitidos 96.425 novos títulos em todo o Brasil e no exterior para jovens com 15 a 18 anos. A procura foi maior entre as mulheres: 52.561 pessoas do gênero feminino solicitaram a emissão do título, enquanto 43.864 homens buscaram pelo serviço. Neste período, as faixas etárias que registraram os melhores índices foram as de jovens com 18 e 17 anos, respectivamente. (TSE, 2022).

A distribuição do primeiro título por faixa etária ficou configurada da seguinte forma: 4.387 mil títulos oferecidos a jovens de 15 anos (que completam 16 anos até dia 2 de outubro, data do primeiro turno das Eleições Gerais de 2022); 22.934 mil títulos para adolescentes com 16 anos; 33.582 mil títulos para pessoas com 17 anos; e 35.522 mil títulos para cidadãos com 18 anos. Dia 17 de março foi data mais movimentada. Com relação à data dos pedidos, os dados mostram um aumento da procura pelo documento ao longo da semana, com o ápice alcançado no dia 17. Foram 17.805 mil títulos no primeiro dia da campanha, 14 de março; 18.578 mil em 15 de março; 19.786 mil no dia 16 de março; 22.407 mil em 17 de março; e 17.849 mil no último dia, 18 de março, um incremento de quase 28% em relação a fevereiro do mesmo ano. Isso mostra que o jovem eleitor, maior de 16 anos, precisava realmente ser chamado e que o meio online se mostrou mais que eficaz.

Os estados mais engajados na campanha foram São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Roraima, Rondônia e Amapá foram as unidades da federação com a menor quantidade de pessoas entre 15 e 18 anos que buscaram a Justiça Eleitoral para tirar o primeiro título, de acordo com dados retirados do TSE:

Tabela 1: títulos eleitorais emitidos durante a Semana do Jovem Eleitor

ESTADOS	NÚMERO
ACRE	859
ALAGOAS	1,874
AMAZONAS	2,419
AMAPÁ	781
BAHIA	7,083
CEARÁ	4,790
DISTRITO FEDERAL	1,338

ESPÍRITO SANTO	1,171
GOIÁS	2,947
MARANHÃO	3,996
MINAS GERAIS	9,050
MATO GROSSO	1,148
MATO GROSSO DO SUL	1,038
PARÁ	6,172
PARAÍBA	2,505
PERNAMBUCO	4,950
PIAUI	2,060
PARANÁ	5,163
RIO DE JANEIRO	6,003
RIO GRANDE DO NORTE	1,757
RIO GRANDE DO SUL	3,860
RONDÔNIA	512

Fonte: TSE, 2022.

4. CONCLUSÕES

Uma análise do envolvimento de jovens na faixa etária de 16 a 18 anos em relação ao processo eleitoral e o fenômeno do impacto das redes sociais como principal influenciador da maior participação dessa parcela dos brasileiros na eleição de 2022, possibilita observar que, apesar da pouca adesão de participação política de alguns, a internet, por sua estrutura que promove informações e sua característica comunicacional, têm um papel fundamental na mobilização política e conseqüentemente na formação de uma consciência democrática e politizada. Desta forma, espera-se que o estudo apresentado acima, consiga contribuir para novas pesquisas na área, assim como para o aperfeiçoamento da mesma, com a inserção de novas modalidades ainda não contempladas. Para concluir, ressalta-se a contribuição da nova geração, levando em conta a facilidade com a qual assimilam e recebem informações nas redes, para a melhoria do contexto político através da democracia e mobilizações. O que pretendeu-se apontar com o estudo proposto, é que existe uma tendência para o uso cada vez maior da tecnologia em todos os meios, sobretudo no meio político, no qual a tecnologia deve ser cada vez mais usufruída.

Como recomendação, tem-se que o papel da internet e das redes sociais, levando em consideração sua estrutura de característica comunicacional e seu fluxo que facilita a viabilização de informações, é de grande relevância no contexto político e de políticas públicas, trazendo mobilização e auxiliando na formação de uma conscientização democrática e política. Assim, recomenda-se para estudos futuros a exploração do potencial do uso da internet, de modo a compreendê-la como um importante instrumento garantidor de conscientização. Espera-se que o presente, consiga contribuir para novas pesquisas na área, assim como para o aperfeiçoamento da mesma, contando com a inserção de novas modalidades. Por fim, sugere-se também

a contribuição da nova geração, levando em conta a facilidade com a qual assimilam e recebem informações nas redes.

REFERÊNCIAS

Aflalo, H. (2022, 11 de maio) Redes sociais ajudam os jovens a se interessarem mais pela participação na política. Jornal da USP. Recuperado de: <https://jornal.usp.br/atualidades/redes-sociais-ajudam-os-jovens-a-se-interessarem-mais-pela-participacao-na-politica/>

Alexandria, K. (2022). A influência da internet nas discussões políticas. Universidade Federal de Goiás. Recuperado de: <https://www.fic.ufg.br/n/8206-a-influencia-da-internet-nas-discussoes-politicas>

Baldino, J. M. (2016). Movimento de ocupação de escolas públicas: jovens estudantes contra a gestão da escola pública por organizações sociais. *Educativa*, Vol. 19, p. 912.

Bobbio, N. (2007) *Liberalismo e Democracia*. São Paulo, SP: Brasiliense.

GIL, A. C. (1991). *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo, SP: Atlas.

Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1988. (1988). Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição Federal. Brasília, DF. Recuperado de: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9709.htm

Lenza, P. (2020). *Direito constitucional esquematizado*: São Paulo, SP: SaraivaJur.

Piesco, J. (2015). Impacto da internet sobre os hábitos culturais da população jovem em São Paulo. (No. 1, p. 99) *Centro de Pesquisa e Formação*.

TSE, Tribunal Superior Eleitoral. (2022, 11 de agosto). TSE comemora marca histórica de jovens eleitores nas Eleições 2022. Tribunal Superior Eleitoral. Recuperado de: <https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Maio/tse-comemora-marca-historica-de-jovens-eleitores-nas-eleicoes-2022>

TSE, Tribunal Superior Eleitoral. (2022, 11 de março). Semana do Jovem Eleitor mobiliza TSE e TREs para incentivar a juventude a tirar o primeiro título. Recuperado de: <https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Marco/semana-do-jovem-eleitor-mobiliza-tse-e-tres-para-incentivar-a-juventude-a-tirar-o-primeiro-titulo>

Ventura, M. M. (2007, setembro). O Estudo de Caso como Modalidade de Pesquisa. *Socerj*, 20(5), 383-386. Recuperado de: http://sociedades.cardiol.br/socerj/revista/2007_05/a2007_v20_n05_art10.pdf

A RELEVÂNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL NA PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E NO CULTIVO DE LIDERANÇAS ÉTICAS NAS OPERAÇÕES LOGÍSTICAS

THE RELEVANCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN PREVENTING CORRUPTION AND CULTIVATING ETHICAL LEADERSHIP IN LOGISTICS OPERATIONS

Cauê Fabrício Cândido Augusto; Yane Beatriz da Silva Pinheiro; Rodrigo dos Santos Kelch;

Luciano Henrique Trindade; Wilian Ramalho Feitosa

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Pirituba

Resumo:

O artigo destacou a questão da corrupção entre funcionários de empresas privadas. O objetivo deste estudo é fornecer *insights* valiosos sobre os fatores que levam os colaboradores de empresas a se envolverem em práticas corruptas, além de identificar estratégias eficazes para a prevenção da corrupção e o cultivo de lideranças éticas, principalmente em operações logísticas. Os métodos de pesquisa utilizados consistem na abordagem baseada em revisão bibliográfica e estudo de caso. Os resultados obtidos revelam que, entre os funcionários de empresas privadas, a corrupção pode ser impulsionada pela busca de vantagens competitivas, como garantir contratos lucrativos ou obter acesso a recursos escassos. Além disso, fatores como cultura organizacional, falta de ética empresarial e falhas no sistema de governança também podem contribuir para a propensão à corrupção. A partir das discussões realizadas, conclui-se que é fundamental abordar tanto os fatores individuais quanto os contextuais para combater a corrupção na indústria logística. Estratégias eficazes de prevenção devem ser desenvolvidas, promovendo uma cultura de integridade, transparência e ética nas organizações. Isso não apenas beneficia as próprias organizações, mas também a sociedade como um todo, promovendo um ambiente de negócios mais justo e sustentável.

Palavras-chave: Cultura organizacional, liderança ética, corrupção, operações logísticas.

Abstract:

The article highlighted the issue of corruption among employees of private companies. The aim of this study is to provide valuable insights into the factors that lead employees of companies to engage in corrupt practices, as well as to identify effective strategies for preventing corruption and fostering ethical leadership, particularly in logistics operations. The research methods employed encompass a literature review-based approach and a case study. The obtained results reveal that among employees of private companies, corruption may be

driven by the pursuit of competitive advantages, such as securing lucrative contracts or gaining access to scarce resources. Furthermore, factors such as organizational culture, lack of business ethics, and governance system failures can also contribute to the propensity for corruption. From the conducted discussions, it is concluded that addressing both individual and contextual factors is crucial in combating corruption in the logistics industry. Effective prevention strategies need to be developed, promoting a culture of integrity, transparency, and ethics within organizations. This not only benefits the organizations themselves but also society, fostering a fairer and more sustainable business environment.

Keywords: Organizational culture, ethical leadership, corruption, logistics operations.

1. Introdução

Em um mundo cada vez mais interconectado e dependente de cadeias de suprimentos globais, as operações logísticas tornaram-se vitais para o sucesso das organizações. No entanto, essa complexidade também traz consigo desafios relacionados à ética e à integridade. A corrupção pode se infiltrar em diversas etapas das operações logísticas, desde a seleção de fornecedores até a distribuição de produtos. Lideranças éticas desempenham um papel fundamental em criar uma cultura que valoriza a transparência, a conformidade e a responsabilidade, assegurando que a corrupção não comprometa a eficiência e a reputação das empresas no cenário global. A corrupção representa uma séria ameaça para as organizações e a sociedade como um todo, minando a confiança, comprometendo a eficiência operacional e afetando negativamente a reputação das empresas (SUNARSI, 2019). Nesse sentido, compreender como a cultura organizacional influencia a prevenção da corrupção e o desenvolvimento de lideranças éticas na indústria logística é de extrema importância.

O problema de pesquisa que norteia este estudo é: como a cultura organizacional influencia a prevenção da corrupção e o desenvolvimento de lideranças éticas na indústria logística? O objetivo geral deste estudo é analisar o impacto da cultura organizacional na prevenção da corrupção e no desenvolvimento de lideranças éticas na indústria logística, visando a promoção de um ambiente de trabalho ético e

transparente. Para alcançar esse objetivo, os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos: investigar como a cultura organizacional influencia as práticas de liderança ética; analisar o papel da cultura organizacional na criação de normas e valores que desencorajam comportamentos corruptos, examinar as estratégias e práticas utilizadas pelas organizações logísticas para promover uma cultura de compliance e ética.

Esta pesquisa se justifica pela necessidade de promover o bem-estar dos trabalhadores e estimular a adoção de práticas empresariais corretas, o que resulta em clientes e sociedade mais satisfeitos, além de aumentar a competitividade global. Conforme Paais e Pattiruhu (2020), a cultura organizacional influencia a prevenção da corrupção e o desenvolvimento de lideranças éticas através de estratégias como treinamentos éticos, comunicação transparente e mecanismos de denúncia. Essas práticas promovem a ética empresarial, beneficiando trabalhadores, clientes, sociedade e aumentando a competitividade global das empresas.

Quanto à metodologia, este estudo utilizará uma abordagem baseada em revisão bibliográfica e estudo de caso. A revisão bibliográfica permitirá uma análise crítica da literatura existente sobre o tema, identificando lacunas, tendências e padrões relevantes. O estudo de caso será conduzido para uma investigação aprofundada de um contexto real na indústria logística, coletando dados por meio de entrevistas, observações e análise de documentos.

Nesse sentido, o estudo de caso será complementado com a referência a um artigo científico relevante. Entre as referências selecionadas está o artigo de GORSIRA et al (2018), intitulado "*Both Sides of the Coin: Motives for Corruption Among Public Officials and Business Employee*". Essa obra aborda os motivos que levam os funcionários de empresas a se envolverem em práticas corruptas, oferecendo insights valiosos para entender a corrupção em diferentes contextos organizacionais.

2. Referencial teórico

O referencial teórico apresenta as teorias, conceitos, pesquisas e estudos relevantes relacionados ao tema em questão. Ele tem como objetivo fornecer uma base teórica sólida para o estudo, contextualizando-o dentro do conhecimento existente. Neste estudo o referencial está dividido em: Cultura organizacional, liderança ética, corrupção empresarial e operações logísticas.

2.1 Cultura organizacional

A cultura é o conjunto de crenças, valores, pressupostos e padrões de comportamento compartilhados que caracterizam uma organização. É o elo social que mantém uma organização unida e molda sua identidade coletiva. A cultura organizacional influencia como os funcionários percebem o ambiente de trabalho, interação entre si e tomam decisões. Ela pode ter um impacto profundo em vários aspectos da vida organizacional, incluindo comunicação, estilos de liderança, motivação dos funcionários e desempenho geral, (PAAIS e PATTIRUHU, 2020).

Segundo Soomro e Shah (2019), uma boa cultura organizacional é construída quando os líderes estão comprometidos em estabelecer e cultivar valores, normas e comportamentos que promovam a colaboração, a transparência, o respeito e o desenvolvimento contínuo dos membros da organização.

Para Sunarsi (2019), entende que líderes negligentes, falta de comunicação aberta, desconfiança generalizada e resistência à mudança são alguns dos elementos que caracterizam uma cultura organizacional ruim, prejudicando a eficiência, a motivação e o bem-estar dos membros da organização. A cultura ruim também se justifica pelo

impacto negativo significativo nos bons funcionários, minando sua motivação, comprometimento e satisfação no trabalho. A falta de reconhecimento, oportunidades de crescimento, ambiente de trabalho tóxico e desalinhamento com os valores pessoais dos funcionários podem levar à desmotivação, desengajamento e até mesmo ao afastamento dos talentos mais valiosos da organização, (SUNARSI, 2019).

De acordo com Dos Santos, Damian e Valentin (2019), em uma era de transformação constante, a cultura organizacional tornou-se um pilar fundamental para o sucesso empresarial. Ela não apenas define a identidade da empresa, mas também influencia diretamente a capacidade de adaptação e inovação. Empresas que cultivam uma cultura sólida e adaptativa estão melhor posicionadas para enfrentar os desafios e oportunidades emergentes do ambiente de negócios atual.

2.2 Liderança ética

A liderança ética é aquela que se baseia em princípios morais sólidos, que valoriza a integridade, a honestidade e o respeito pelos outros. Ela inspira confiança, promove um ambiente de trabalho saudável e estimula o desenvolvimento pessoal e profissional dos liderados, (SAHA, 2020). Para Cohen (2020), O líder ético não apenas faz o que é certo, mas também encoraja os outros a agirem da mesma forma. Ele é um exemplo vivo dos valores que prega, e sua conduta ética serve como um farol para a equipe, inspirando-os a seguirem o mesmo caminho.

Para Cohen (2020), A liderança não ética muitas vezes se manifesta em decisões que visam apenas ao lucro imediato, ignorando os impactos negativos a longo prazo. Isso pode resultar em escândalos corporativos, danos à reputação da empresa e perda de confiança por parte dos clientes e investidores. É fundamental compreender que o lucro a curto prazo não pode ser mantido à custa da integridade e da responsabilidade corporativa. Líderes éticos reconhecem a importância de equilibrar interesses

financeiros imediatos com o compromisso de longo prazo com a sustentabilidade e a ética nos negócios, contribuindo para um ambiente mais saudável e duradouro tanto para a empresa quanto para a sociedade em geral.

Segundo Paais e Pattiruhu (2020), a liderança ética transcende o sucesso a curto prazo, pois é construída sobre a base da confiança, da justiça e do respeito mútuo. Ela se preocupa não apenas com os resultados, mas também com o impacto positivo que a liderança pode ter nas vidas das pessoas e na sociedade como um todo.

Um líder ético toma decisões com base em critérios morais, buscando o melhor para todas as partes envolvidas. Ele se esforça para criar um ambiente inclusivo, onde todos são ouvidos, valorizados e tratados com dignidade, independentemente de sua posição ou origem. Essa abordagem ética não apenas fortalece a confiança entre a liderança e a equipe, mas também fomenta a inovação, a colaboração e a sustentabilidade no longo prazo, promovendo o sucesso duradouro da organização (ZHAO e XIA, 2019)

2.3 Corrupção empresarial

Para Lambsdorff e De Tonnaer (2020), a corrupção organizacional é um fenômeno de natureza complexa que engloba a utilização indevida do poder, a falta de ética e a violação de normas e leis por parte dos membros de uma organização. Esse comportamento mina a confiança, compromete a integridade e acarreta impactos adversos tanto no desempenho da organização quanto na sociedade em geral

A corrupção organizacional se manifesta de diversas formas, desde subornos e fraudes até a manipulação de informações e o nepotismo. Essas práticas comprometem a justiça, distorcem a competição e prejudicam a eficiência e a

transparência nas organizações, resultando em consequências prejudiciais para os envolvidos (MULWA et al., 2021)

De acordo com Zhao e Xia (2019), A corrupção organizacional é um problema persistente que demanda medidas efetivas de prevenção e combate. Isso inclui a implementação de políticas e procedimentos robustos, o fortalecimento da governança corporativa, o estabelecimento de uma cultura ética e a promoção da responsabilidade e da transparência nas organizações.

A corrupção organizacional não é apenas um desvio individual, mas também um reflexo de falhas sistêmicas. É fundamental abordar não apenas os indivíduos envolvidos, mas também as estruturas e práticas que facilitam a corrupção. Isso requer ações coordenadas, envolvendo governos, organizações e a sociedade em geral, visando criar um ambiente de integridade e combate à corrupção (MULWA ET AL., 2021).

A corrupção organizacional é uma questão global que afeta economias, instituições e a confiança da sociedade. É essencial promover uma cultura de integridade, estabelecer mecanismos de denúncia seguros e eficazes, além de fortalecer a educação e a conscientização sobre os danos causados pela corrupção. Somente será possível avançar em direção a organizações mais éticas e transparentes (LAMBSDORFF e DE TONNAER, 2020).

2.4 Operações logísticas

As operações logísticas desempenham um papel fundamental na gestão eficiente da cadeia de suprimentos. Elas abrangem atividades como armazenagem, transporte, processamento de pedidos e gerenciamento de estoques, visando a otimização dos fluxos de materiais e informações, redução de custos e melhorias na entrega de produtos e serviços aos clientes (FAWCETT, ELLRAM e OGDEN, 2020).

Conforme Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2021), a excelência nas operações logísticas é um diferencial competitivo para as organizações. Pois envolve a integração de tecnologia, sistemas de informação, colaboração entre parceiros comerciais e a aplicação de práticas eficientes de gerenciamento de cadeia de suprimentos. Uma abordagem estratégica e orientada para o cliente é essencial para alcançar resultados superiores.

A gestão eficaz das operações logísticas requer uma abordagem holística, considerando os aspectos de tempo, custo, qualidade e flexibilidade. Além disso, a sustentabilidade ambiental tem ganhado cada vez mais importância, exigindo a adoção de práticas sustentáveis em toda a cadeia de suprimentos, desde a seleção de fornecedores até o descarte responsável de resíduos (HUGOS e CARBAUGH, 2023)

De acordo com Fawcett, Ellram E Ogden (2020), a tecnologia desempenha um papel crucial nas operações logísticas modernas. Sistemas avançados de gestão de estoques, rastreamento por GPS, automação de armazéns e análise de dados estão transformando a forma como as empresas gerenciam suas operações, proporcionando maior visibilidade, eficiência e capacidade de tomada de decisões informadas.

A colaboração entre os diversos agentes da cadeia de suprimentos é fundamental para o sucesso das operações logísticas. Parcerias estratégicas, compartilhamento de informações e coordenação efetiva entre fornecedores, transportadoras, distribuidores e varejistas são essenciais para garantir a entrega pontual e precisa dos produtos, bem como a satisfação dos clientes finais (SIMCHI-LEVI, KAMINSKY e SIMCHI-LEVI, 2021)

3. Métodos de pesquisa

A revisão bibliográfica e o estudo de caso são os métodos escolhidos para orientar esta pesquisa. A revisão bibliográfica compreende a busca, seleção e análise de artigos, livros e outros recursos relevantes para obter uma compreensão abrangente do conhecimento disponível sobre o assunto. Seu propósito é identificar lacunas, tendências e padrões na literatura, fornecendo assim uma base teórica sólida para embasar a pesquisa ou estudo.

A revisão bibliográfica oferece uma visão crítica e abrangente do conhecimento existente sobre um tema específico, destacando lacunas e padrões na literatura. É uma pesquisa sistemática que envolve a busca, seleção e análise de artigos, livros e outros recursos pertinentes para compreender completamente o conhecimento disponível sobre o assunto, servindo como base teórica essencial para fundamentar a pesquisa ou estudo.

O estudo de caso é uma abordagem de pesquisa que envolve uma investigação aprofundada de um fenômeno específico em um contexto real. Ele permite uma análise detalhada e contextualizada de um caso único ou um pequeno número de casos. O estudo de caso coleta dados por meio de várias fontes, como entrevistas, observações e análise de documentos. É utilizado para compreender o contexto, os processos e as relações causais relacionadas ao fenômeno estudado.

O estudo de caso permite uma investigação aprofundada e contextualizada de um fenômeno em um contexto real, coletando dados por meio de várias fontes. Neste artigo, vamos analisar o estudo de caso conduzido por GORSIRA et al, em 2018, intitulado "Both Sides of the Coin: Motives for Corruption Among Public Officials and Business Employee", explorando os motivos por trás da corrupção em funcionários públicos e empresariais.

De acordo com Yin (2015), a abordagem do estudo de caso é essencial para uma investigação aprofundada de fenômenos complexos em contextos do mundo real, onde as fronteiras entre o fenômeno e seu contexto muitas vezes se fundem, e a coleta de múltiplas fontes de evidência é fundamental para a compreensão abrangente.

4. Resultados e discussão

Entre os funcionários de empresas privadas, a corrupção pode ser impulsionada pela busca de vantagens competitivas, como garantir contratos lucrativos ou obter acesso a recursos escassos (GORSIRA et al, 2018). Além disso, fatores como cultura organizacional, falta de ética empresarial e falhas no sistema de governança também podem contribuir para a propensão à corrupção.

Destaca-se a importância de abordar tanto os fatores individuais quanto os contextuais para entender os motivos por trás da corrupção. Aborda-se também a necessidade de políticas e medidas preventivas que visem combater a corrupção, tais como sistemas de prestação de contas, transparência, educação e treinamento em ética.

Uma das principais barreiras para a extinção da corrupção é a ausência de uma cultura ética sólida dentro das organizações. Quando os valores éticos não são adequadamente enfatizados e internalizados pelos membros da organização, as práticas corruptas podem se infiltrar e persistir. Ainda segundo (GORSIRA et al, 2018), é crucial estabelecer códigos claros de ética e conduta nas organizações logísticas como um meio de promover um ambiente ético e combater a corrupção. Eles destacam como esses códigos podem orientar as ações dos funcionários e como fornece diretrizes para a tomada de decisões éticas. Além disso, ressaltam a importância de criar canais seguros e confidenciais para que os funcionários possam

relatar atividades suspeitas ou corruptas, protegendo os denunciantes contra-retaliação e promovendo um ambiente de confiança para o reporte de irregularidades (GORSIRA et al, 2018).

A impunidade é um problema significativo que permite a perpetuação da corrupção nas empresas. Quando não há responsabilização adequada para os atos corruptos, seja por falhas no sistema judicial, falta de investigação ou punições brandas, isso envia uma mensagem de que a corrupção pode ser tolerada. A falta de transparência nos processos e operações das empresas facilita a corrupção. Quando as informações são ocultadas e as decisões são tomadas a portas fechadas, isso cria oportunidades para práticas corruptas, como subornos e desvios de recursos (GORSIRA et al, 2018). Em muitos casos, a corrupção pode ser facilitada pela convivência e pela existência de uma cultura organizacional do silêncio, na qual os funcionários têm medo de denunciar irregularidades ou são desencorajados a fazê-lo devido a represálias ou à falta de confiança nos canais de denúncia. Alguns setores, como o financeiro e o público, são particularmente propensos à corrupção devido à sua complexidade e à falta de regulamentações adequadas. A ausência de leis eficazes e de mecanismos de controle robustos facilita a prática de corrupção nesses contextos (GORSIRA et al, 2018).

A falta de conscientização e educação sobre os efeitos negativos da corrupção e sobre as melhores práticas de prevenção contribui para a persistência desse problema. Muitos funcionários e líderes podem não estar plenamente cientes dos danos causados pela corrupção e da importância de cultivar uma cultura ética. Em alguns casos, pressões externas, como competição acirrada, metas financeiras agressivas ou incentivos inadequados, podem levar a comportamentos corruptos. Quando os indivíduos são incentivados a alcançar resultados a qualquer custo, isso pode abrir espaço para a corrupção (GORSIRA et al, 2018).

No contexto da logística, destacam-se algumas correções necessárias. É importante explorar a importância de estabelecer códigos claros de ética e conduta nas organizações logísticas como um meio de promover um ambiente ético e combater a corrupção (HUGOS e CARBAUGH, 2023). Também é relevante discutir como esses códigos podem orientar as ações dos funcionários e como fornece diretrizes para a tomada de decisões éticas (Paais e Pattiruhu, 2020). A criação de sistemas transparentes de prestação de contas e mecanismos de monitoramento e reporte adequados também pode contribuir para a prevenção da corrupção (Zhao e Xia, 2019). A disseminação de informações claras sobre as políticas e práticas organizacionais é essencial nesse processo (LAMBSDORFF e DE TONNAER, 2020). Além disso, programas de treinamento e conscientização sobre ética e anticorrupção na logística podem ajudar a educar os funcionários, desenvolver habilidades de tomada de decisão ética e promover uma cultura organizacional de integridade (FAWCETT, ELLRAM e OGDEN, 2020). A criação de canais seguros e confidenciais para relatar atividades suspeitas ou corruptas também é fundamental, bem como a proteção dos denunciantes contra-retaliação (Paais e Pattiruhu, 2020).

Em se tratando de operações logísticas, o processo de recebimento pode ser vulnerável a práticas corruptas, como suborno ou desvios de mercadorias (HUGOS e CARBAUGH, 2023). A gestão inadequada do armazenamento pode abrir portas para a corrupção, à medida que o controle de estoque e a distribuição de recursos podem ser manipulados em benefício pessoal, como a geração de uma nota fiscal indevida, por exemplo (FAWCETT, ELLRAM e OGDEN, 2020). A separação de pedidos pode se tornar um terreno fértil para a corrupção, especialmente quando os processos não são devidamente monitorados, facilitando desvios de produtos ou priorização injusta de pedidos (SIMCHI-LEVI, KAMINSKY E SIMCHI-LEVI 2021).

Por fim, é importante ressaltar a necessidade de avaliação periódica e melhoria contínua das iniciativas de prevenção da corrupção e desenvolvimento de lideranças

éticas na logística, utilizando a coleta de feedback, a análise de indicadores de desempenho e a adaptação das práticas organizacionais (Zhao e Xia, 2019).

5. Conclusão

A análise aborda diversos fatores que podem impulsionar a corrupção, desde a busca de vantagens competitivas até a falta de uma cultura ética sólida dentro das organizações. No contexto específico da logística, são sugeridas várias correções, incluindo a importância de códigos de ética, sistemas transparentes de prestação de contas, treinamento em ética e canais seguros de denúncia. Além disso, são destacados os riscos de corrupção em processos de recebimento, armazenagem e separação de pedidos.

A importância de abordar tanto os fatores individuais quanto os contextuais para entender os motivos por trás da corrupção. Além disso, enfatiza-se a necessidade de políticas e medidas preventivas, como códigos claros de ética, canais seguros de denúncia e responsabilização adequada para atos corruptos. A ausência de uma cultura ética sólida dentro das organizações é identificada como uma das principais barreiras para a extinção da corrupção. Códigos de ética claros e a promoção de um ambiente de confiança para o reporte de irregularidades são propostos como soluções essenciais. A impunidade e a falta de transparência nos processos operacionais também são destacadas como fatores que facilitam a corrupção. A ausência de leis eficazes e de mecanismos de controle robustos pode agravar esse problema. A falta de conscientização e educação sobre os efeitos negativos da corrupção é reconhecida como um desafio, juntamente com pressões externas que podem levar a comportamentos corruptos.

Por fim, enfatiza-se a necessidade de avaliação contínua das iniciativas de prevenção da corrupção e o desenvolvimento de lideranças éticas na logística, utilizando

feedback e indicadores de desempenho para aprimorar as práticas organizacionais. Essas discussões abrem espaço para futuras pesquisas e ações concretas na busca por mitigar a corrupção nos processos empresariais e logísticos.

Referências

CHENG, Ken; WEI, Feng; LIN, Yinghui. The trickle-down effect of responsible leadership on unethical pro-organizational behavior: The moderating role of leader-follower value congruence. **Journal of Business Research**, v. 102, p. 34-43, 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319302978>. Acesso em: 23/05/2023.

COHEN, Débora Vidaver. Ética e crime nas empresas: Cultura organizacional e o impacto da anomia. In: **O legado da teoria da anomia**. Routledge, 2020. p. 183-206. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780429335945-9/ethics-crime-business-firms-organizational-culture-impact-anomie-deborah-vidaver-cohen>. Acesso em: 24/05/2023.

DOS SANTOS, V. Cristina B.; DAMIAN, I. P. M.; VALENTIM, M. A cultura organizacional como fator crítico de sucesso à implantação da gestão do conhecimento em organizações. **Informação & Sociedade**, v. 29, n. 1, 2019. Acesso em: 06/06/2023. Disponível em: <https://www.academia.edu/download/67494552/22376.pdf>. Acesso em: 01/09/2023.

FAWCETT, Stanley E.; ELLRAM, Lisa M.; OGDEN, Jeffrey A. **Supply chain management: From vision to implementation**. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2007. Disponível em: <https://www.academia.edu/download/60321365/supply-chain-management-from-vision-to-smplementation-1st-edition-fawcett-test-bank20190817-10946-1fzwug5.pdf>. Acesso em: 06/06/2023.

GORSIRA, M.; DENKERS, A.; HUISMAN, W. Both sides of the coin: Motives for corruption among public officials and business employees. *Journal of Business Ethics*, v. 151, p. 179-194, 2018. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-016-3219-2>. Acesso em: 23/05/2023.

PAAIS, Maartje; PATTIRUHU, Jozef R. Effect of motivation, leadership, and organizational culture on satisfaction and employee performance. **The Journal of Asian Finance, Economics and Business**, v. 7, n. 8, p. 577-588, 2020. Disponível

em: <https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE10629187>. Acesso em: 23/05/2023.

SAHA, Raiswa et al. Effect of ethical leadership and corporate social responsibility on firm performance: A systematic review. **Corporate Social Responsibility and Environmental Management**, v. 27, n. 2, p. 409-429, 2020. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/csr.1824>. Acesso em: 24/05/2023.

SIMCHI-LEVI, David et al. Designing and managing the supply chain. 2000. Disponível em:

https://repositorio.unab.cl/xmlui/bitstream/handle/ria/33005/MII522_S1_designing_kN YX3m5.pdf?sequence=1. Acesso em: 06/06/2023.

SOOMRO, Bahadur Ali; SHAH, Naimatullah. Determining the impact of entrepreneurial orientation and organizational culture on job satisfaction, organizational commitment, and employee's performance. **South Asian Journal of Business Studies**, 2019. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SAJBS-12-2018-0142/full/html>. Acesso em: 23/05/2023.

SUNARSI, Denok. The analysis of the work environmental and organizational cultural impact on the performance and implication of the work satisfaction. **Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik**, v. 9, n. 2, p. 237-246, 2019. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/2804/744cef6bbba5204754070a79ac07ac010967.pdf>. Acesso em: 23/05/2023.

HUGOS, Michael H. **Essentials of supply chain management**. John Wiley & Sons, 2018. Disponível em: https://books.google.com/books?hl=pt-BR&lr=&id=bvNKDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=HUGOS,+Michael+H.+%3B+CARBAUGH,+Thomas+R.+Essentials+of+Supply+Chain+Management.+6th+ed.+Wiley,+2023.&ots=E2j1gf_-VF&sig=_D4Ggt1HvsP7muS0h7caBfdbCLU. Acesso em: 06/06/2023.

YIN, Robert K. **Estudo de Caso:- Planejamento e métodos**. Bookman editora, 2015. ZHAO, Hongdan; XIA, Qing. Nurses' negative affective states, moral disengagement, and knowledge hiding: The moderating role of ethical leadership. **Journal of nursing management**, v. 27, n. 2, p. 357-370, 2019. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jonm.12675>. Acesso em 24/05/2023.